

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI**

**CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI EUROPEE**

**L'UNRWA: STRUMENTO DELLE
NAZIONI UNITE NEL CONTESTO DELLA
CRISI ISRAELO-PALESTINESE**

Elaborato finale di: Riccardo Lento

Relatrice: Prof.ssa Lidia Sandrini

Anno Accademico 2023/2024

على هذه الأرض

على هذه الأرض ما يستحق الحياة: تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات أسخيلبوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات تقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة: نهاية أيلول، سيده تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يُقْلَدُ سرباً من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنياء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة: على هذه الأرض سيده الأرض، أم البدايات أم النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى فلسطين. سيدتي: أستحق، لأنك سيدتي، أستحق الحياة (١٩٨٦، أقل ورد، درويش محمود)

On This Earth

We have on this earth what makes life worth living:
April's hesitation, the aroma of bread at dawn, a woman's point of view about men, the works of Aeschylus, the beginning of love, grass on a stone, mothers living on a flute's sigh and the invaders' fear of memories.

We have on this earth what makes life worth living:
the final days of September, a woman keeping her apricots ripe after forty, the hour of sunlight in prison, a cloud reflecting a swarm of creatures, the people's applause for those who face death with a smile, a tyrant's fear of songs.

We have on this earth what makes life worth living:
on this earth, the Lady of Earth, mother of all beginnings and ends. She was called Palestine. Her name later became Palestine.
My lady, because you are my lady, I deserve life.
(Mahmoud Darwish, *Fewer Roses*, 1986)

INDICE

PREMESSA	3
CAP. I – GLI ORGANI SUSSIDIARI DELL’ASSEMBLEA GENERALE	
1. Le basi giuridiche fondamentali	4
2. Gli aspetti procedurali e le caratteristiche principali	11
CAP. II – L’UNRWA: PROFILI ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ PRINCIPALI	
1. Contesto storico-politico e azioni prodromiche	18
2. L’istituzione e l’evoluzione del mandato	25
2.1. <i>La risoluzione 302(IV) del 1949 e il mandato iniziale</i>	25
2.2. <i>L’evoluzione del mandato e degli obiettivi</i>	29
2.3. <i>Il mandato attuale</i>	31
3. La struttura organizzativa	33
4. Le attività principali	36
4.1. <i>L’istruzione</i>	37
4.2. <i>La sanità</i>	39
4.3. <i>I servizi sociali e di aiuto</i>	40
4.4. <i>Lo sviluppo umano e la protezione</i>	42
CAP. III – LE PRINCIPALI CRITICITÀ EVIDENZIATE DALLA PRASSI	
1. Lo status peculiare dei rifugiati palestinesi e i rapporti con l’UNHCR	44
2. Il problema del finanziamento	49
CONCLUSIONI	54
BIBLIOGRAFIA	57
ELENCO DELLE FONTI PRIMARIE	59
SITOGRAFIA	62

PREMESSA

La questione palestinese e il destino dei rifugiati rappresenta una delle ferite aperte più profonde nella lunga e complessa storia del conflitto israelo-palestinese. Sin dalla sua istituzione, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della crisi umanitaria causata dalla Nakba, ossia l'esodo forzato di centinaia di migliaia di palestinesi che ha seguito la nascita dello Stato di Israele. Oggi, quale organo sussidiario concepito come rimedio temporaneo a un'emergenza invece persistente, l'UNRWA continua a cercare di rispondere alle crescenti e mutevoli esigenze dei rifugiati palestinesi fornendo servizi essenziali alla loro affermazione umana, nonostante sia bersaglio di aspre critiche, vincoli politici, sfide e latenti carenze. A dispetto dell'importanza che l'agenzia riveste per milioni di persone, la letteratura accademica che può consentire un'adeguata comprensione del suo ruolo è frammentaria, scarsamente accessibile e frequentemente focalizzata su aspetti specifici.

Questo elaborato si propone dunque di offrire una panoramica, coerente benché assolutamente sintetica, delle caratteristiche principali dell'UNRWA secondo le prospettive giuridiche e politiche più rilevanti.

La trattazione comincia dall'analisi delle basi giuridiche e istituzionali che regolano l'istituzione e il funzionamento degli organi sussidiari dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di cui l'agenzia in oggetto è tra i primi emblematici esempi. Successivamente è proposta una disamina del contesto storico-politico e delle forme di intervento che l'hanno preceduta e hanno influenzato la definizione del suo mandato, sottoposto a scrutinio sia nella sua configurazione originaria che nella forma attuale. Si affrontano quindi i principali profili istituzionali dell'UNRWA, a partire dalla sua struttura organizzativa e le attività principali. Infine, vengono analizzate le principali criticità emerse dalla prassi operativa dell'organo sussidiario, con particolare attenzione al suo ruolo nell'ambito della protezione dei rifugiati e alle croniche problematiche di finanziamento che l'accompagnano sin dalle origini.

Tale disamina non vuole limitarsi a essere una semplice descrizione, bensì agire da stimolo per una riflessione critica da cui sollevare interrogativi più profondi sull'efficacia degli strumenti internazionali di tutela dei rifugiati e sul futuro dell'UNRWA.

I – GLI ORGANI SUSSIDIARI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

1. Le basi giuridiche fondamentali

L'istituzione di organi sussidiari costituisce una competenza propria, sebbene non esclusiva, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di cui essa si è ricorrentemente avvalsa sin dai suoi albori e che ha costituito strumento fondamentale per l'adempimento delle sue funzioni; la legittimità di tale pratica deriva da un articolato quadro giuridico che fa riferimento ad alcune norme contenute all'interno della Carta delle Nazioni Unite. A tal proposito, ai fini della trattazione risulta conveniente praticare una preliminare distinzione, abbracciata anche dal dibattito interno ed esterno all'organizzazione internazionale¹, tra una disposizione generale e diverse disposizioni speciali (o meglio specifiche) del trattato istitutivo che costituiscono base giuridica per l'istituzione di organi sussidiari nell'ambito del sistema onusiano: la prima corrisponde al secondo paragrafo dell'articolo sette, mentre (escludendo simile competenza riconosciuta al Consiglio di Sicurezza e al Consiglio Economico e Sociale) la disposizione specifica relativa all'organo assembleare corrisponde all'articolo 22 della Carta. Sussiste una relazione peculiare tra le due norme, che sembrerebbero essere in qualche modo sovrapposte, derivante dalla formulazione dell'articolo sette e fondata sull'argomentazione per cui la norma generale che fornisce tale competenza a tutti gli organi principali renderebbe inutile l'esistenza delle previsioni specifiche che la seguono. È possibile quindi concentrare anzitutto l'analisi proprio sul primo dei due articoli, di cui si riporta di seguito il contenuto originale:

«[...]

2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.»²

La disposizione, nella sua brevità, riconosce una competenza generale agli organi principali delle Nazioni Unite di creazione di organi sussidiari, la cui unica preconditione

¹ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, in B. SIMMA (ed.) *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Oxford University Press, 2012, p. 387 ss.

² Charter of the United Nations, San Francisco, 26 giugno 1945, art. 7, <<https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>>.

di legittimità corrisponde alla conformità al trattato stesso; proprio quest'ultimo aspetto è quello maggiormente suscettibile di interpretazione nell'ambito della relazione tra le disposizioni. In effetti ciò ha lasciato adito a dubbi rispetto alle limitazioni funzionali della norma e al suo ambito di applicazione: non è manifesto se la conformità al trattato corrisponda alla possibilità di istituzione di organi sussidiari condizionata al riconoscimento di tale diritto in disposizioni specifiche, e ha sollevato divergenze di opinioni considerare l'articolo 7(2) come norma parallelamente applicabile alle disposizioni specifiche oppure se queste ultime debbano essere ritenute *leges speciales*³. Un'interpretazione restrittiva è stata quella promossa dal giurista Hans Kelsen, in base alla quale l'esplicito requisito di conformità pattizia avvalorerebbe l'ipotesi per cui la disposizione generale non fornisca autonomamente l'autorità di istituire organi sussidiari⁴; da questo conseguirebbe che soltanto l'Assemblea Generale e gli altri organi principali a cui sono associate le norme specifiche disporrebbero di tale competenza. La prassi del Segretario Generale e del quiescente Consiglio di amministrazione fiduciaria nella creazione di organi sussidiari sconfesserebbe pragmaticamente tale lettura, anche i lavori preparatori alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale (UNCIO), pur includendo varie argomentazioni, sono espressione di un parere sostanzialmente contrario: da essi si è potuto dedurre che il secondo paragrafo dell'articolo sette dovrebbe essere letto congiuntamente al precedente, ciò significa che tutti gli organi principali siano interessati da quanto previsto dalla disposizione e un'interpretazione restrittiva corrisponderebbe quindi all'assenza di un ambito di applicazione⁵. Si contrappone conseguentemente una concezione espansiva e radicalmente opposta della medesima materia, che riconoscerebbe non soltanto autonomia applicativa al secondo paragrafo dell'articolo sette rispetto all'esistenza di previsioni pattizie specifiche, ma anche un'ampiezza maggiore rispetto a queste ultime in virtù dell'assenza di condizioni limitative; in particolare il Prof. Dan Sarooshi ha sostenuto che «una semplice delega di poteri sarebbe basata sulle disposizioni specifiche, mentre l'esercizio di alcune funzioni che richiedono un potere implicito [...] rientrerebbe

³ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, cit., p. 397.

⁴ H. KELSEN, *The Law of the United Nations: a critical analysis of its fundamental problems*, Stevens and Sons, 1951, p. 138.

⁵ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, cit., p. 398.

nell'articolo 7(2).»⁶. La già menzionata condizione di conformità al trattato, tuttavia, non avvalorerebbe tale lettura, in quanto sembrerebbe scarsamente sensato inserire un esplicito riferimento alla Carta e allo stesso tempo ignorare o drasticamente limitare disposizioni relative agli organi sussidiari contenute in altre clausole pattizie. A ciò si aggiunge l'ulteriore refutazione derivabile dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (CIG): l'organo giurisdizionale ha effettivamente affermato in un parere consultivo del 1954 che congiuntamente gli articoli 7(2) e 22 abbiano costituito la base giuridica che legittimava l'istituzione di un Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite (UNAT) da parte dell'Assemblea Generale⁷, e in un altro parere successivo si era giunti a una simile conclusione affermando che «l'oggetto di entrambi questi articoli è quello di consentire alle Nazioni Unite di realizzare i propri scopi e di funzionare efficacemente. Di conseguenza, un'interpretazione restrittiva del potere dell'Assemblea Generale di istituire organi sussidiari sarebbe contraria alla chiara intenzione della Carta.»⁸.

Da ciò si può concludere che non sia possibile evincere l'esistenza di un ambito di applicazione proprio della disposizione generale che sia diverso da quelle specifiche. Come spesso accade la verità sta nel mezzo, in effetti la tesi interpretativa ad oggi maggiormente condivisa e ritenuta più convincente costituisce una sorta di crasi delle precedenti: l'articolo 7(2) deve essere per l'appunto letto in combinato disposto con le disposizioni specifiche (ossia l'articolo 22, 29 e, in una certa misura, 68 della Carta delle Nazioni Unite), che determinano la base giuridica e costituiscono a tutti gli effetti *leges speciales*, rigettando dunque l'idea che la medesima norma offra autonomamente una base più ampia con meno requisiti⁹.

La base legale principale per l'istituzione di organi sussidiari, considerando la prassi dell'Assemblea Generale, ha in ogni caso corrisposto quasi esclusivamente al solo articolo ventidue del trattato, di cui, come già fatto precedentemente, si trascrive di seguito il testo:

⁶ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, cit., pp. 398-399.

⁷ Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 13 luglio 1954, *Effects of awards of compensation made by the United Nations Administrative Tribunal*, in *ICJ Reports*, 1954, p. 58.

⁸ Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 12 luglio 1973, *Application for review of judgement n. 158 of the United Nations Administrative Tribunal*, in *ICJ Reports*, 1973, p. 172.

⁹ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, cit., p. 398.

«The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.»¹⁰

L'inserimento nel trattato istitutivo di una norma che facesse espressamente riferimento a tale competenza non ha sollevato controversie nei lavori preparatori delle Conferenze di Dumbarton Oaks e San Francisco, alla luce della convinta adesione a un principio di decentralizzazione strutturale dell'organizzazione internazionale e di indipendenza degli organi principali¹¹. Ciò non significa che la medesima disposizione non sia stata oggetto di dubbi interpretativi, specie riguardanti l'ampiezza e i limiti del potere conferito all'organo assembleare. Nella sua dissertazione relativa all'argomento, Khan ha esplicitamente asserito che:

«The extent of the General Assembly's organizational powers, found in art. 22, follows from the scope of its duties and from the horizontal and vertical limits due to the interaction with the other main organs of the UN and with the member States. This is also confirmed by the principle that the General Assembly cannot transfer more powers to subsidiary organs than it possesses under the Charter.»¹²

I limiti all'azione dell'organo assembleare assumono tuttavia contorni alquanto fumosi. Dal principio riassumibile nel brocardo *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso) si potrebbe facilmente dedurre che il conferimento di poteri non propriamente attribuiti all'organo assembleare, in particolare operativi o giurisdizionali, a un qualsiasi organo sussidiario sia precluso o quantomeno opinabile, ciò ha trovato però soltanto parziale riscontro nella prassi e nella giurisprudenza. Sarebbe sufficiente a questo proposito osservare che la Commissione delle Nazioni Unite per la Palestina (UNCCP), istituita mediante risoluzione risalente alla seconda sessione ordinaria dell'Assemblea Generale, avrebbe dovuto svolgere transitorie funzioni di governo in territorio palestinese vedendosi conferiti poteri esecutivi e addirittura legislativi¹³, se avesse effettivamente visto la luce, di cui l'organo principale evidentemente non dispone.

¹⁰ Charter of the United Nations, 26 giugno 1945. art. 22.

¹¹ D. E. KHAN, *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, in B. SIMMA (ed.) *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Oxford University Press, 2012, p. 723.

¹² D. E. KHAN, *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, cit., p. 731.

¹³ Assemblea Generale, *Future government of Palestine*, A/RES/181(II), 29 novembre 1947.

Ben più significativa è stata l'opinione fornita dalla CIG nel già menzionato *caso UNAT*, in cui è stato anche esaminato se l'Assemblea Generale fosse autorizzata a trasferire potere giudiziario a un organo sussidiario e, mediante ciò, approfondito la portata delle sue capacità in questo ambito: pur affermando che l'articolo 22 della Carta non garantisse, vista la mancata attribuzione originaria di un simile potere all'organo assembleare, autorità sufficiente da consentire l'istituzione del tribunale, la Corte è giunta a una particolare conclusione; in sintesi ha riconosciuto che tale azione sia stata comunque possibile sulla base di poteri impliciti, motivati, nel caso di specie, dalla necessità di creare un meccanismo di risoluzione delle controversie tra funzionari e organizzazione internazionale ed esercitabili in virtù di una lettura congiunta della norma con l'articolo 7(2) del trattato istitutivo¹⁴. Da ciò, che conferma peraltro la tesi conclusiva relativa all'interpretazione della disposizione generale, è possibile quindi affermare che i poteri conferiti all'organo assembleare in virtù del principio di (esplicita) attribuzione siano integrati dalla dottrina dei poteri impliciti, secondo la quale i poteri di un'organizzazione internazionale e dei suoi organi non devono essere necessariamente enunciati nel trattato in modo esplicito, ma sono deducibili anche dalla necessità di esplicazione delle loro funzioni¹⁵; seppure l'esistenza di poteri impliciti sia generalmente accettata, il loro contenuto ha sollevato perplessità e portato la giurisprudenza internazionale, a partire dalla Corte internazionale di giustizia, ad adottare una più approfondita *dottrina dei poteri intrinseci*, così descrivibile:

«[...] A result-oriented approach according to which an international organization has all the powers necessary for the fulfilment of the objectives and purposes of its constituent treaty, unless the latter contains explicit (or implicit) prohibitions.»¹⁶

La differenza tra i due approcci teorici è evidentemente molto sottile e se la dottrina dei poteri intrinseci sia più precisa di quella dei poteri impliciti rappresenta ancora motivo di controversia¹⁷.

¹⁴ Corte internazionale di giustizia, parere consultivo del 13 luglio 1954, *Effects of awards of compensation made by the United Nations Administrative Tribunal*, cit., p. 56 ss.

¹⁵ U. DRAETTA, *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, pp. 123-124.

¹⁶ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, cit., p. 402.

¹⁷ M. LIPPOLD – A. PAULUS, *Chapter III. Organs, Article 7*, cit., pp. 401-402.

Come anticipato, un ulteriore limite all'esercizio del *potere organizzativo* dell'Assemblea Generale si articola in due diverse forme: da un lato i cosiddetti *limiti orizzontali*, in base ai quali l'esercizio dei propri poteri da parte di un organo non dovrebbe portare a una perturbazione dell'equilibrio tra gli organi principali stabilito nel trattato, dall'altro i *limiti verticali*, in virtù dei quali un organo dovrebbe limitare l'esercizio delle sue prerogative all'ambito dell'organizzazione internazionale, non potendo trasferire agli organi sussidiari alcuna autorità che interferirebbe con il dominio riservato degli Stati membri.

Per quanto riguarda i primi, lo sconfinamento di responsabilità dell'Assemblea Generale si è dimostrato comune verso il Consiglio di Sicurezza (SC), nell'ambito del mantenimento della pace, e con il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), sebbene le problematiche riferite a quest'ultimo siano trascurabili vista la sua subalternità all'organo assembleare. L'articolo 24 della Carta delle Nazioni Unite al primo paragrafo riconosce responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale al Consiglio di Sicurezza, lasciando formalmente all'organo assembleare competenza residuale, che può includere l'istituzione di organi sussidiari, soltanto quando ciò corrisponda a un'iniziativa di dialogo interorganico¹⁸; negli anni si è tuttavia manifestato un ben diverso approccio. L'istituzione della cosiddetta Commissione provvisoria (*Interim Committee*) nel 1947 da parte dell'Assemblea Generale, mediante risoluzione basata sull'articolo 22¹⁹, era stata di fatto motivata dalla volontà di compensare l'incapacità del SC di adempiere alle proprie funzioni, e già in fase di discussione destò obiezioni: durante il dibattito interno alla Prima Commissione furono infatti diversi a ritenere che l'organo sussidiario fosse da ritenersi illegittimo, in quanto avrebbe presupposto l'assegnazione di prerogative formalmente rientranti nell'ambito di competenza del Consiglio di Sicurezza. Sebbene furono poi inserite alcune limitazioni addizionali all'attività della Commissione provvisoria, quest'ultima vide comunque a tutti gli effetti la luce e successivamente, in risposta alle critiche di sconfinamento dei propri poteri, l'Assemblea Generale sottolineò il possesso di una responsabilità nell'ambito del mantenimento della pace (anche se in via sussidiaria) che avrebbe consentito tale

¹⁸ D. E. KHAN, *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, cit., p. 732.

¹⁹ Assemblea Generale, *Establishment of an Interim Committee of the General Assembly*, A/RES/111(II), 14 novembre 1947.

condotta²⁰. Un altro esempio degno di menzione si inserisce nell'ambito delle operazioni per il mantenimento per la pace, con riferimento alla primissima missione di peace-keeping dell'organizzazione internazionale, la Forza di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF): per mezzo di una semplice raccomandazione il Segretario Generale fu autorizzato a istituire una forza di pace che garantisse l'implementazione del cessate il fuoco durante la crisi di Suez del 1956; in tal senso UNEF era a tutti gli effetti da considerare un organo sussidiario dell'Assemblea Generale, e nonostante l'assenza di una base giuridica che giustificasse un'iniziativa che costituiva evidentemente ingerenza nel dominio del Consiglio di Sicurezza, la Corte internazionale di giustizia nel parere consultivo *Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter)* del 20 luglio 1962 approvò la condotta seguita per la sua istituzione e riconobbe di fatto all'Assemblea Generale tale competenza. In ogni caso, come riporta Khan, «dopo l'emissione di quel parere, tuttavia, è ormai generalmente accettato, almeno nella pratica, che il mantenimento della pace rientra nella responsabilità esclusiva del Consiglio di Sicurezza»²¹.

In merito ai limiti verticali, il settimo paragrafo dell'articolo due della Carta delle Nazioni Unite costituisce il principale riferimento giuridico:

«[...]

7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.»²²

Si tratta in sostanza di una norma negativa che stabilisce un divieto di ingerenza da parte dell'organizzazione internazionale nel dominio riservato di ogni Stato, con la sola eccezione dell'applicazione delle misure coercitive. Nella prassi l'Assemblea Generale, ricorrendo a un'interpretazione restrittiva della *domestic jurisdiction*, ha tuttavia sistematicamente respinto le obiezioni dei membri fondate sull'articolo 2(7) relative a

²⁰ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of United Nations organs, Volume I*, 1954, pp. 675-676.

²¹ D. E. KHAN, *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, cit., p. 733.

²² Charter of the United Nations, San Francisco, 26 giugno 1945, art. 2 par. 7.

questioni riguardanti decolonizzazione, apartheid e tutela dei diritti umani²³; occorre comunque sottolineare che i casi in cui i poteri da trasferire a un organo sussidiario debbono essere esercitati sul territorio di uno Stato sollevano ancor più problematicità²⁴, anche alla luce dell'incerto significato da attribuire alla nozione di «intervento».

2. Gli aspetti procedurali e le caratteristiche principali

La numerosità degli organi sussidiari dell'Assemblea Generale discende in primo luogo da un ricorso temporalmente rilevante e sistematico alla loro istituzione, potendo considerare a questo proposito che soltanto nelle prime dieci sessioni di lavoro l'organo principale abbia formalmente dato vita a circa un centinaio di organi sussidiari e che l'ammontare complessivo di questi ultimi si stima (incluso sia organi sussidiari attualmente operanti sia estinti) abbia superato le cinquecento unità²⁵; ad essa si associa una straordinaria variabilità delle loro caratteristiche sotto i più disparati aspetti, che ha reso pressoché impossibile una loro esauriente classificazione in tipologie, anche da parte delle stesse Nazioni Unite. Nonostante ciò, la completezza della trattazione rende necessario un tentativo di analisi dei meccanismi di istituzione degli organi sussidiari e soprattutto delle loro caratteristiche principali, che possa permettere un tentativo di categorizzazione e in ultima sede corroborare l'affermazione di una loro soddisfacente definizione, formalmente mancante nella Carta delle Nazioni Unite.

La quasi totalità degli organi sussidiari è stata istituita mediante risoluzione di carattere organizzativo, ossia che «istituiscono organi o provvedono ad eleggerne i membri»²⁶, direttamente dall'Assemblea Generale, senza escludere alcuni casi in cui altri organi principali siano stati autorizzati²⁷, seguendo un iter che ha mostrato una certa uniformità procedurale. L'iniziativa proviene in linea generale dall'organo assembleare, sebbene talvolta avvenga su raccomandazione di altri enti interni o esterni all'organizzazione internazionale (conferenze internazionali, agenzie specializzate, altri organi principali...), ed è naturalmente seguita dall'adozione di un atto fondativo (ossia, come già detto, una

²³ B. CONFORTI – C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, CEDAM – Wolters Kluwer, 2023, pp. 202-209.

²⁴ D. E. KHAN, *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, cit., p. 734.

²⁵ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of United Nations Organs*, cit., p. 663.

²⁶ B. CONFORTI – C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 505.

²⁷ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of United Nations Organs*, cit., p. 663.

risoluzione), che stabilisce in maniera più o meno precisa il mandato dell'organo sussidiario e potrebbe in determinate circostanze essere considerato una *questione importante* ai sensi dell'articolo 18(2) della Carta e richiedere un voto a maggioranza qualificata di due-terzi, benché ciò avvenga di rado nella prassi in virtù del fatto che l'Assemblea decida di sovente per consensus e dopo lunghi lavori preparatori nelle commissioni; l'iter a questo punto prosegue con la definizione della composizione dell'organo e un'ultima fase di designazione dei membri, spesso delegata ad altri enti.

Una caratteristica costitutiva comune a tutti gli organi sussidiari così istituiti corrisponde al fatto che la loro legittimità giuridica è fondata su un principio di totale subordinazione all'Assemblea Generale: difatti è quest'ultima che, a partire dalla risoluzione istitutiva, determina la portata delle loro facoltà e dispone in modo continuativo di potere organizzativo e direttivo, potendo quindi esercitare controllo diretto sull'attività, la struttura, la membership e la stessa esistenza degli organi sussidiari (con la sola eccezione dei cosiddetti *organi semi-autonomi*, a cui l'Assemblea Generale ha riconosciuto margini di libertà più ampi)²⁸. Proprio questa caratteristica li distingue inoltre dalle cosiddette *agenzie specializzate*, integrate nel sistema delle Nazioni Unite in base a quanto previsto dall'articolo 57 della Carta e la cui esistenza, nonché le principali attribuzioni (funzioni, struttura, poteri...), derivano e sono regolate da un trattato internazionale.

Dalle decisioni assunte nell'ambito della procedura istitutiva derivano gli attributi definitivi di ciascun organo accessorio, descrivibili facendo riferimento a fonti proprie delle Nazioni Unite²⁹. Gli organi sussidiari sono spesso formati da Stati, che possono includere tutti i membri, soltanto alcuni di essi o anche entità statali che non siano membri dell'organizzazione internazionale; in casi più sporadici, ma non per questo secondari, sono istituiti organi di persone, a loro volta assembleari, e formati da esperti che operano a titolo personale, oppure monocratici. L'Assemblea Generale tende nella scelta della membership ad aderire a un principio di equa distribuzione geografica e può tenere conto della contribuzione finanziaria, degli interessi particolari delle singole parti e di particolari qualifiche individuali. Da un punto di vista organizzativo, la maggior parte degli organi sussidiari operano soltanto durante le sessioni dell'organo assembleare e

²⁸ D. E. KHAN, *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, cit., p. 736-738.

²⁹ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of the United Nations Organs*, cit., pp. 226-228, 670-674.

mancono di un vero e proprio apparato provvisorio o permanente; alcuni di essi, in particolare le cosiddette *agenzie operative*, hanno invece funzione permanente e dispongono pertanto di una struttura complessa. L'ambito di attività conferito è estremamente variegato in prassi e virtualmente illimitato: in larga misura gli organi sussidiari sono stati istituiti al solo scopo di produrre studi da trasmettere all'organo principale oppure assisterlo nella gestione delle responsabilità di bilancio, altri adempiono funzioni di natura politica, promozione dei diritti umani o esecuzione di programmi di soccorso umanitario. I poteri della maggior parte degli organi sussidiari sono dunque limitati a riferire e formulare raccomandazioni all'organo principale o, in alcuni casi eccezionali, direttamente a governi nazionali e agenzie specializzate; soltanto un numero esiguo di essi ha facoltà di produrre proposte o compiere autonomamente azioni di carattere esecutivo, in particolare che interessino l'allocazione di fondi. Nell'ambito di tali decisioni operative si collocano in particolare il potere di adottare autonomamente un proprio regolamento procedurale, istituire propri organi sussidiari, convocare conferenze internazionali o entrare in consultazioni indipendenti con governi nazionali, agenzie specializzate o altre organizzazioni internazionali³⁰. Una caratteristica tipica corrisponde anche al metodo di rendicontazione (*reporting*) di un organo, la prassi mostra che generalmente gli organi sussidiari riferiscano del proprio operato, e siano in tal senso diretti, dall'organo principale che li ha istituiti; esistono comunque eccezioni per cui vige obbligo di riferire e ricevere direttive da un organo principale diverso da quello istituyente. Gli organi accessori, alla luce della prassi, possono essere istituiti su base permanente, senza indicazione di durata e continuando a esistere a meno che non vengano specificamente aboliti; in gran parte dei casi l'Assemblea Generale istituisce tuttavia organi sussidiari *ad hoc*, per un periodo di tempo limitato o fino al raggiungimento di un particolare scopo.

Ciascuna di queste caratteristiche potrebbe essere teoricamente impiegata allo scopo di produrre una categorizzazione più o meno precisa, tuttavia, seppure con un latente margine di arbitrarietà, una classificazione su base funzionale sembra essere quella dai tratti più esaustivi. Assumendo come riferimento principale l'opera di analisi e raccolta dell'attività degli organi principali delle Nazioni Unite commissionata al Segretario

³⁰ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of the United Nations Organs*, cit., pp. 686-689.

Generale con la risoluzione assembleare 796(VIII) del 27 novembre 1953, risulta possibile individuare e descrivere cinque macro-tipologie:

- I comitati di studio, la cui funzione è quella di preparare relazioni che facilitino l'esame di determinate questioni da parte dell'Assemblea Generale; in alcuni casi tale attività si associa alla facoltà di produrre proposte o raccomandazioni. La documentazione e gli atti prodotti sono tendenzialmente indirizzati esclusivamente all'organo assembleare plenario, più raramente ad altri organi principali o conferenze internazionali convocate dall'organo sussidiario.
- Le commissioni politiche, organi con responsabilità politiche attive incaricati principalmente di attività di studio, indagine e produzione di rapporti. La loro funzione primaria può essere indirizzata a fornire assistenza per l'istituzione di una forma di governo, agire in funzione di mediazione o conciliazione o anche l'osservazione di conflitti a scopo di mantenimento della pace. Si tratta di una categoria che racchiude alcuni enti a cui è stato conferito un certo grado di potere decisionale senza obbligo di rinvio all'Assemblea Generale.
- Gli organi di assistenza amministrativa, istituiti dall'Assemblea Generale in funzione ausiliaria per questioni di natura finanziaria, amministrativa o di bilancio; la maggior parte di essi si limita ad attività consultive e di studio, sebbene esistano organi a cui sono state attribuite facoltà decisionali.
- Le agenzie operative, particolari organi sussidiari incaricati originariamente di gestire programmi di soccorso, reinserimento e assistenza sul campo, a cui negli anni si sono avvicinate anche funzioni di supervisione di tregue, mantenimento della pace, ricostruzione post-bellica e promozione del commercio internazionale³¹. In virtù delle loro funzioni pratiche, questi organi presentano caratteristiche peculiari. Sul piano strutturale ogni agenzia operativa è guidata da un responsabile esecutivo, a cui è attribuita responsabilità dell'operato

³¹ W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 23, No. 3, luglio 1974, p. 577.

dell'organo, che insieme al suo staff compone un segretariato, affiancato da un comitato o consiglio amministrativo che fornisce direttive (vincolanti o meno) di azione all'organo. Per quanto concerne poteri e funzioni, le agenzie operative nell'adempiere al proprio mandato dispongono generalmente dell'autorità di assumere decisioni definitive di varia natura (stipulare contratti, intentare cause, acquisire, detenere e trasferire proprietà...) e amministrare con ampio grado di autonomia le proprie risorse finanziarie; in ogni caso, la prassi mostra che non necessariamente debba esistere uno specifico strumento che definisca i poteri, specie operativi, di tali enti o gli obblighi che i governi nazionali nei loro confronti³². Una delle caratteristiche tipiche di tali organi è a tal proposito che la loro fonte di finanziamento corrisponda esclusivamente a contributi volontari esterni rispetto al regolare budget delle Nazioni Unite.

- Gli organi giudiziari, di numero estremamente esiguo e ai quali sono state attribuite variabili, e in alcuni casi controverse, funzioni di natura giuridica.

Occorre comunque precisare che un numero cospicuo di organi sussidiari dell'Assemblea Generale non siano facilmente collocabili in nessuna delle cinque categorie sopra menzionate, per attribuzione di funzioni peculiari o convergenza di attività proprie di tipologie diverse³³. In questa sede è inoltre accolta la tesi per cui vi siano indicazioni di prassi, seppure non conclusive, che le commissioni principali dell'Assemblea Generale (*main committees*) non possano essere considerate organi sussidiari, bensì siano parte integrante dell'organo assembleare³⁴.

La disamina finora compiuta permette di constatare che gli organi sussidiari possano vedersi riconosciuta facoltà di produrre atti di varia natura, in grado di produrre effetti diversi, che dunque meritano un'analisi più approfondita. L'attività di un numero cospicuo di enti accessori è, come già detto, limitata all'emanazione di raccomandazioni, atto tipico delle Nazioni Unite e più in generale delle organizzazioni internazionali di

³² W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, cit., p. 578.

³³ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of the United Nations Organs*, cit., pp. 665-670.

³⁴ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of the United Nations Organs*, cit., p. 225.

valore non vincolante per i destinatari, a cui tuttavia non corrisponde necessariamente l'assenza di conseguenze rilevanti³⁵; benché infatti sia scontata la qualità puramente consiliativa di quelle interorganiche e non sia possibile ravvisare in prassi esempi, di per sé già scarsi, di raccomandazioni formulate da organi sussidiari e indirizzate a enti statali che abbiano prodotto un *effetto di liceità* (ossia legittimazione di azioni formalmente illecite ai sensi del diritto internazionale commesse in ottemperanza a una raccomandazione), risulta invece innegabile sottolineare la portata che la natura esortativa di questi atti può avere nel orientare le azioni degli Stati e produrre un effetto cumulativo di evoluzione del diritto, specie in virtù di una maggiore conformità a valori e interessi condivisi dalla comunità internazionale. Alcuni organi sussidiari sono invece istituiti con il preciso scopo di svolgere attività di carattere pratico: gli atti prodotti nell'adempimento di tale forma di mandato assumono sovente la conformazione di *decisioni operative*, che implicano un'azione direttamente condotta dall'organizzazione internazionale³⁶; gli esempi offerti dalla prassi sono numerosi e riguardando tendenzialmente l'organizzazione interna, la gestione di risorse o la pianificazione delle attività dell'organo. Nell'alveo dell'attività degli organi ausiliari si inseriscono anche una moltitudine di altri atti non obbligatori di vario genere, quali dichiarazioni, programmi, linee guida e soprattutto rapporti, relativi al proprio operato e trasmessi con cadenza periodica all'organo assegnato in fase istitutiva, e, quando sia previsto, proposte di risoluzioni.

Alla luce di quanto affermato, e riprendendo una simile considerazione di portata più ampia formulata in una già citata fonte interna al sistema onusiano³⁷, è possibile concludere la trattazione formulando, in base alle caratteristiche comuni ad essi, una definizione minima della nozione di *organo sussidiario dell'Assemblea Generale*, per cui:

- Un organo sussidiario è istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o da un altro organo principale previa autorizzazione.

³⁵ B. CONFORTI – C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., p. 498.

³⁶ B. CONFORTI – C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 506-507.

³⁷ Codification Division Publications of the United Nations, *Repertory of Practice of the United Nations Organs*, cit., p. 228.

- La membership, la struttura e il mandato di un organo sussidiario sono determinati e possono essere modificati dall'Assemblea Generale o da un altro organo principale previa autorizzazione.
- Un organo sussidiario può essere soppresso dall'Assemblea Generale o da un altro organo principale previa autorizzazione.

II – L'UNRWA: PROFILI ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ PRINCIPALI

1. Contesto storico-politico e azioni prodromiche

La comprensione della portata e della natura dell'intervento delle Nazioni Unite per mezzo delle iniziative dell'Assemblea Generale in territorio palestinese, specie mediante l'istituzione di organi sussidiari, è subordinata a una sua contestualizzazione nell'alveo di un complesso e lungo intreccio di vicende cariche di connotazioni politiche, dalle conseguenze spesso infauste. Questa sezione della trattazione intende introdurre un preambolo atto a sinteticamente scrutinare il quadro storico e le varie forme che l'azione dell'organizzazione internazionale ha assunto nel corso degli anni, fino al 1949.

Durante la secolare dominazione ottomana la Palestina non aveva mai assunto rilevanza tale da essere considerata una regione amministrativa distinta, tanto da essere divisa tra i *vilayet* di Beirut e Damasco, facenti parte della più ampia entità della Siria meridionale, con la sola eccezione dell'unità amministrativa speciale di Gerusalemme³⁸. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, benché fosse stata interessata dalle prime di numerose ondate migratorie ebraiche (*aliyah*) che conseguirono l'affermazione del sionismo politico, la regione era ancora abitata principalmente da arabi palestinesi di fede musulmana, che costituivano la larga maggioranza della popolazione³⁹. Con la fine della Prima guerra mondiale e il crollo dell'Impero ottomano, dopo l'occupazione militare di Gerusalemme e in virtù di quanto pattuito in occasione della Conferenza di Sanremo del 1920, la Gran Bretagna si vide assegnata l'amministrazione mandataria della Palestina; i termini del mandato conferito, che per definizione avrebbe dovuto comportare la costruzione di istituzioni di autogoverno tali da consentire la futura indipendenza della regione⁴⁰, furono ufficialmente formalizzati dalla neonata Società delle Nazioni nel 1923 e incorporarono il contenuto della Dichiarazione Balfour del 1917⁴¹. Quest'ultima era una lettera, inviata dall'omonimo segretario degli Esteri a uno dei più influenti esponenti del sionismo britannico dell'epoca, dalla controversa fama, con cui il governo di Londra

³⁸ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, Mondadori, 2020, p. 235.

³⁹ S. J. SHAW, *The Ottoman Census System and Population, 1831-1914*, in *International Journal of Middle East studies*, Vol. 9, No. 3, agosto 1978, pp. 325-338.

⁴⁰ Covenant of the League of Nations, San Francisco, 28 giugno 1919, <<https://www.un Geneva.org/en/about/league-of-nations/covenant>>, art. 22.

⁴¹ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., pp. 236-237.

aveva di fatto espresso favore e sostegno alla «creazione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico», dunque al fulcro della causa sionista, pur affermando che ciò non avrebbe dovuto «pregiudicare i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche esistenti»⁴², anche in virtù di accordi assunti con leader arabi locali nel periodo bellico. Si trattava evidentemente di un compresso assai ambiguo, che da un lato incoraggiava l'immigrazione e l'insediamento ebraico mentre dall'altro cercava di garantire i diritti della popolazione araba locale, da cui derivò una *politica del doppio vincolo* a cui inevitabilmente conseguirono gran parte delle difficoltà amministrative e dei tragici eventi storici successivi.

Durante il governo britannico l'entità numerica e l'influenza della comunità ebraica continuarono a crescere, di pari passo aumentò sempre di più l'antagonismo tra l'autoctona popolazione palestinese e lo *Yshuv* (il nome della comunità ebraica di Palestina fino al 1949), fino a culminare in sempre più gravi e frequenti episodi di violenza perpetrati da entrambe le parti: sebbene gli scontri fossero sostanzialmente quotidiani, significativi per gravità furono i moti del Muro del Pianto del 1929 e lo sciopero generale del 1936. Le ragioni profonde di questi disordini sono tutt'oggi evidentemente difficili da isolare, ma gli storici sono concordi nel ritenere che abbiano sicuramente ricoperto un ruolo chiave la disparità di trattamento da parte delle autorità mandatarie nei confronti delle rispettive organizzazioni rappresentative (favorevole a quelle sioniste), il diffuso timore che un'incontrollata immigrazione ebraica avrebbe dato vita a una Palestina ebraica e soprattutto la rampante disoccupazione degli agricoltori palestinesi che conseguì ai corposi acquisti di terre coltivabili da parte dei sionisti⁴³. Una simile opinione fu sostenuta anche dalle tre commissioni di indagine inviate da Londra in quegli anni, le quali compresero che il doppio obbligo della Gran Bretagna quale potenza mandataria fosse incontentabile e all'origine dell'incessante spirale di violenze; tuttavia fu soltanto l'ultima, presieduta da Lord Peel e inviata nel 1937, a proporre una soluzione concreta: nel proprio report conclusivo essa raccomandò la partizione del territorio in due Stati separati, uno arabo e l'altro ebraico, mentre gli inglesi avrebbero continuato a esercitare autorità mandataria su un corridoio Gerusalemme-Mediterraneo e altre aree

⁴² Dichiarazione del Segretario agli Esteri inglese Arthur Balfour del 2 novembre 1917, indirizzata a Lord Rotschild, reperibile da <<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-193242/>>.

⁴³ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., pp. 243-247.

sparse⁴⁴. Questa soluzione, anticipataria di tendenze successive, non fu però ritenuta soddisfacente da entrambi gli schieramenti e anzi acuì nuovamente gli scontri, venendo presto accantonata; l'Ufficio Coloniale cercò tuttavia di reagire in qualche modo alla difficile situazione con la pubblicazione del Libro Bianco del 1939, documento con cui fu inaspettatamente adottata una politica contraria agli interessi sionisti, che garantiva l'indipendenza della regione entro dieci anni e prevedeva una stringente limitazione dell'immigrazione ebraica e dei trasferimenti di terra da arabi a ebrei⁴⁵. Gli eventi bellici che poco tempo dopo ebbero luogo fuori dal territorio palestinese durante la Seconda guerra mondiale comportarono un'ulteriore evoluzione dei già fragili equilibri: le atrocità dell'Olocausto e la partecipazione di migliaia di volontari ebrei alla causa alleata accrebbero le simpatie occidentali nei confronti del progetto sionista, in particolare negli Stati Uniti che, usciti dalla guerra come superpotenza globale, divennero centro del sionismo internazionale e, specie durante la presidenza del democratico Truman, fecero ampiamente uso della propria capacità di esercitare una notevole pressione sui propri alleati. Fu proprio al termine del conflitto che si consumarono gli ultimi atti dell'oramai logorata amministrazione mandataria, si raggiunse l'apice delle tensioni e si manifestarono le prime forme di intervento della neonata Organizzazione delle Nazioni Unite. A partire dal 1944 diverse milizie armate ultranazionaliste ebraiche lanciarono, con il tacito assenso della leadership ufficiale di David Ben Gurion, una sanguinosa campagna terroristica contro il personale mandatario con l'intento di rendere la permanenza della Gran Bretagna in Palestina insostenibile; dopo protratti sforzi di riportare l'ordine nella regione e a seguito delle crescenti richieste americane, nel febbraio 1947 il segretario agli Esteri inglese Ernest Bevin dichiarò ufficialmente l'ingestibilità della situazione e la rimise nelle mani delle Nazioni Unite⁴⁶.

L'organizzazione internazionale, praticamente appena nata, raccolse immediatamente il testimone e, nella sua prima sessione speciale, l'Assemblea Generale istituì una Commissione speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina (*United Nations Special Committee on Palestine* – UNSCOP). Si trattava di un organo sussidiario composto da

⁴⁴ Società delle Nazioni, *Plan of partition – Summary of the UK Palestine Royal Commission (Peel Commission) report*, C.495.M.336.1937.VI, 30 novembre 1937, <<https://web.archive.org/web/20200807213232/https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/561c6ee353d740fb8525607d00581829/08e38a718201458b052565700072b358?OpenDocument>>.

⁴⁵ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., p. 249.

⁴⁶ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., pp. 250-252.

rappresentanti di undici paesi e incaricato, come sancito dalla risoluzione istitutiva, di investigare sul campo e raccogliere informazioni tali da poter produrre raccomandazioni su come affrontare la questione palestinese entro poche settimane⁴⁷. Nel report conclusivo trasmesso all'organo principale, la maggioranza dei componenti dell'UNSCOP raccomandò la partizione del mandato in due Stati, uno arabo e uno ebraico, con Gerusalemme rientrante in una zona internazionale⁴⁸; una soluzione che riprendeva di fatto quanto era già stato suggerito tempo addietro dalla Commissione Peel, accolta favorevolmente dai leader sionisti e aspramente criticata da quelli arabi. La risoluzione assembleare, frutto del lavoro della Commissione ad hoc sulla questione palestinese istituita pochi giorni dopo la presentazione del report⁴⁹, che recepì la proposta dell'organo sussidiario fu particolarmente dettagliata: oltre all'effettivo piano di divisione con precisa definizione dei confini territoriali, essa incluse anche previsioni relative a diritti religiosi e di cittadinanza della popolazione locale, all'amministrazione del regime speciale di Gerusalemme, all'evacuazione inglese e persino la costituzione di un'unione doganale tra le due future entità statuali; l'intero coordinamento sarebbe stato teoricamente affidato a una Commissione delle Nazioni Unite per la Palestina (*United Nations Commission on Palestine* – UNCP)⁵⁰. Essa venne adottata nella seconda sessione plenaria dell'Assemblea Generale, dopo due precedenti votazioni in cui non si raggiunse il quorum necessario, il 29 novembre del 1947, con 33 voti favorevoli, 13 contrari, che inclusero tutti i paesi mediorientali votanti, e 10 astenuti⁵¹. Il piano ONU, tuttavia, sin da subito si mostrò inevitabilmente destinato al fallimento: l'assenza di una leadership ufficiale e unificata vide ricadere la rappresentanza della causa palestinese sugli Stati membri della Lega araba, che per ragioni di consenso interno e in un anelito di ant imperialismo adottarono una linea intransigente verso qualsiasi forma di compromesso, inclusa la spartizione, e assicuraronο anzi un intervento militare in difesa della popolazione araba; contemporaneamente gli inglesi, dopo aver disertato il voto sulla proposta UNSCOP, rifiutarono di prestare assistenza all'implementazione del progetto e dichiararono

⁴⁷ Assemblea Generale, *Special Committee on Palestine*, A/RES/106(S-1), 15 maggio 1947.

⁴⁸ United Nations Special Committee on Palestine, *Report to the General Assembly*, A/364, 3 settembre 1947.

⁴⁹ Assemblea Generale, *Ad hoc Committee on the Palestinian question roundup (23 Sep – 25 Nov) – Press release*, GA/PAL/88, 26 novembre 1947.

⁵⁰ Assemblea Generale, *Future government of Palestine*, A/RES/181(II), 29 novembre 1947.

⁵¹ Assemblea Generale, *128th plenary meeting report*, A/PV.128, 29 novembre 1947.

l'imminente conclusione del mandato⁵². Nei mesi che intercorsero tra quest'annuncio e la partenza scoppiò un sanguinoso conflitto intercomunitario, durante il quale le truppe dell'Haganah (ossia il braccio armato, di fatto un vero e proprio esercito, dello *Yshuv*) occuparono le porzioni di territorio assegnate allo Stato ebraico nella risoluzione ONU, scontrandosi in quelle a maggioranza araba con disorganizzati gruppi di resistenza e costringendo circa 400.000 palestinesi alla fuga. In questa fase l'amministrazione inglese si limitò a concentrarsi sui preparativi per il ritiro, senza tentare di mantenere l'ordine e neppure formalizzare un trasferimento di potere dall'autorità mandataria a un governo locale, lasciando dunque che si consumasse la lotta tra comunità ebraica e araba per la supremazia: il giorno stesso del termine conclusivo del mandato, il 15 maggio 1948, Ben Gurion proclamò unilateralmente l'indipendenza dello Stato di Israele⁵³.

Gli sviluppi assunsero a questo punto un ritmo assai concitato su più piani. Il giorno stesso unità dell'esercito di cinque paesi arabi vicini (Egitto, Siria, Libano, Transgiordania e Iraq) invasero il neonato Stato israeliano, dando inizio alla prima guerra arabo-israeliana, un complicato conflitto dalle infauste conseguenze che si sarebbe protratto per mesi. Contemporaneamente l'Assemblea Generale, in vista delle già diffuse violenze e di un prevedibile deterioramento della situazione, mediante una singola risoluzione riconobbe il fallimento del piano di partizione sollevando l'UNCP, che dichiarò esplicitamente l'impossibilità di implementare la risoluzione 181⁵⁴, dalle proprie responsabilità e tentò di perseguire azione diplomatica istituendo un nuovo organo sussidiario monocratico, il cui mandato prevedeva in sostanza la promozione del mantenimento della pace nell'area e di iniziative di assistenza umanitaria da parte di organizzazioni governative e non-governative terze, ossia il Mediatore delle Nazioni Unite in Palestina (*United Nations Mediator in Palestine – UNMP*)⁵⁵. Il primo a ricoprire tale incarico, nonché di fatto il primo mediatore delle Nazioni Unite in assoluto, fu Folke Bernadotte, conte svedese dall'affermata esperienza diplomatica la cui seppur breve attività fu particolarmente significativa: egli fu il principale responsabile della negoziazione e supervisione delle uniche due tregue della guerra, inoltre gettò le basi per

⁵² W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., pp. 253-254.

⁵³ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., pp. 254-257.

⁵⁴ UNPC, *Palestine question – UN Palestine Commission unable to implement res. 181 – Report*, A/532, 10 aprile 1948.

⁵⁵ Assemblea Generale, *Appointment and terms of reference of a United Nations Mediator*, A/RES/186(S-2), 14 maggio 1948.

futuri negoziati di pace e interventi umanitari diretti nella regione⁵⁶; il suo maggiore lascito fu un progetto di cui fu eponimo (il cosiddetto *piano Bernadotte*), che prevedeva un ulteriore tentativo di partizione dell'area e soprattutto sanciva per la prima volta il diritto al ritorno dei rifugiati alle proprie terre d'origine⁵⁷. Le volontà del conte non videro tuttavia mai la luce, a causa della sua prematura morte nel settembre 1948 per mano del *Lehi*, un'organizzazione paramilitare sionista. Il conflitto continuava intanto a infuriare volgendo a favore di Israele e il coinvolgimento delle Nazioni Unite divenne nel frattempo sempre più intenso: nel novembre del 1948, di fronte alla spaventosa portata del crescente numero di rifugiati palestinesi che furono costretti alla fuga (i dati a questo proposito sono variabili, stime delle Nazioni Unite riferiscono di circa 726.000 individui alla fine del 1949⁵⁸) dapprima come naturale reazione alla prossimità del conflitto e successivamente quale conseguenza di una campagna israeliana di spopolamento forzato (il cosiddetto *Piano D*), l'Assemblea Generale diede vita a un ulteriore organo sussidiario, il *United Nations Relief for Palestine Refugees* – UNRPR, incaricato, sotto direzione del Segretario Generale e con finanziamento volontario, di fornire assistenza umanitaria diretta e coordinare le iniziative di altri enti⁵⁹; la morte del mediatore Bernadotte rese al contempo evidente la necessità di uno sforzo diplomatico più consistente e di affermare con chiarezza la posizione politica delle Nazioni Unite in merito alla questione dei rifugiati. La risoluzione 194 adottata nella terza sessione dell'Assemblea Generale ha costituito in tal senso un documento seminale, in essa l'organizzazione internazionale ha infatti anzitutto formalizzato la validità del diritto al ritorno o indennizzo dei rifugiati palestinesi già sostenuto dal defunto mediatore, dichiarandolo come segue:

«[The General Assembly] Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return

⁵⁶ J. HELLER, *Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine*, in *Journal of Contemporary History*, Vol. 14, No. 3, luglio 1979, pp. 515-534.

⁵⁷ Consiglio di Sicurezza, *Text of suggestions presented by the UNMP to the two parties*, S/863, 28 giugno 1948, <<https://web.archive.org/web/20120622073547/http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/EA66369DAF3BE7E88025649E004395C8>>.

⁵⁸ UNCCP, *Final report of the United Nations economic survey mission for the Middle East*, A/AC.25/6, 28 dicembre 1949, p. 22.

⁵⁹ Assemblea Generale, *Assistance to Palestine refugees*, A/RES/212(III), 19 novembre 1948.

and for loss or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible.»⁶⁰

La stessa risoluzione inoltre istituì la Commissione di conciliazione per la Palestina (*United Nations Conciliation Commission for Palestine* – UNCCP). Si trattava di un nuovo organo sussidiario, sottoposto alla direzione sia dell'Assemblea Generale sia del Consiglio di Sicurezza, che ereditò gran parte delle competenze precedentemente assegnate all'UNMP e alla *United Nations Truce Commission* (organo istituito tempo addietro dal Consiglio di Sicurezza) e il cui mandato risultava essere abbastanza articolato: la sua funzione primaria era quella di coadiuvare il raggiungimento di una soluzione definitiva di tutte le questioni in sospeso tra le parti, inclusa la definizione dei confini, a cui si aggiungevano l'obiettivo di formulare un piano di internazionalizzazione della città di Gerusalemme, coordinare la protezione dei siti religiosi, garantire l'applicazione del diritto al ritorno o indennizzo dei rifugiati e assistere la riabilitazione socio-economica di questi ultimi di concerto con l'UNRPR⁶¹. La Commissione, composta da tre rappresentanti di altrettanti Stati membri (Francia, Stati Uniti e Turchia), operò circa fino al 1965 prima di divenire, per mancanza di supporto e progressivo de-finanziamento, quiescente, ma gli sforzi nell'adempiere concretamente la sua missione furono vani, come plasticamente testimoniato dai fallimentari negoziati della Conferenza di Losanna tra rappresentanti israeliani e arabi tenutisi tra aprile e settembre del 1949⁶².

Tra febbraio e luglio dello stesso anno i paesi arabi belligeranti e Israele, con l'ausilio del nuovo mediatore facente funzioni Ralph Bunche (il cui lavoro gli valse l'anno successivo il Premio Nobel per la pace), conclusero separati accordi di armistizio. Questi ultimi non furono trattati di pace e non corrisposero a un riconoscimento di Israele: essi stabilizzarono semplicemente i confini senza ritenerli finali e decretarono di fatto la divisione della regione palestinese tra Israele, Egitto (che occupò la striscia di Gaza) e Transgiordania (a cui spettò il controllo di Gerusalemme e della Cisgiordania)⁶³; la

⁶⁰ Assemblea Generale, *Palestine – Progress report of the United Nations Mediator*, A/RES/194(III), 11 dicembre 1948, art. 11.

⁶¹ Risoluzione A/RES/194(III), cit.

⁶² S. A. WALDMAN, *UNRWA's First Years, 1949-1951: The anatomy of failed expectations*, in *Diplomacy and Statecraft*, Vol. 25, No. 4, p. 632.

⁶³ W. L. CLEVELAND – M. BUNTON, *Storia del Medio Oriente moderno*, cit., p. 256.

questione dei rifugiati, che finirono in larga parte ad affollare numerosi campi profughi, rimase dunque drammaticamente insoluta.

2. L'istituzione e l'evoluzione del mandato

L'incapacità della Commissione di conciliazione di risolvere la crisi dei rifugiati palestinesi mediante la concreta attuazione di quanto era stato previsto nella sua risoluzione istitutiva indusse le Nazioni Unite, tramite l'Assemblea Generale, a concentrare i propri sforzi principalmente sull'assistenza umanitaria. Questo cambiamento di approccio si manifestò con l'istituzione di un sotto-organo (Missione di indagine economica, *Economic Survey Mission – ESM*) dell'UNCCP, incaricato di indagare circa possibili vie alternative di sostegno, dalla cui attività derivò la decisione di dar vita a un nuovo ente cui fossero delegate iniziative più strutturate⁶⁴. Tale organo sussidiario sarebbe stato l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), abbreviata in UNRWA.

2.1. La risoluzione 302(IV) del 1949 e il mandato iniziale

Nel novembre del 1949 l'ESM trasmise il rapporto conclusivo della sua prima missione, in cui, oltre a fornire una stima iniziale del numero effettivo di rifugiati, raccomandava che le misure di soccorso emergenziale fornite dall'UNRPR proseguissero fino al primo aprile 1950, per poi essere gradualmente sostituite da un programma di aiuti e opere pubbliche gestito da una nuova agenzia. L'intento ipotizzato era quello di ampliare le opportunità per i rifugiati, riducendo la loro dipendenza dagli aiuti umanitari, abbattere i costi associati a questi ultimi e al contempo contribuire allo sviluppo economico dei paesi ospitanti⁶⁵; ciò in ultima sede, benché non apertamente esplicitato, avrebbe dovuto corrispondere secondo le intenzioni anglo-americane al reinsediamento dei rifugiati palestinesi nei vicini Stati arabi, un'ipotesi tuttavia caldamente osteggiata da gran parte di essi⁶⁶. Questo documento e le conclusioni in esso tratte furono oggetto di discussione

⁶⁴ K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, INSS, 2020, pp. 16-17.

⁶⁵ S. A. WALDMAN, *UNRWA's First Years, 1949-1951: The anatomy of failed expectations*, cit., p. 638.

⁶⁶ S. A. WALDMAN, *UNRWA's First Years, 1949-1951: The anatomy of failed expectations*, cit., pp. 634-637.

nell'ambito della Commissione ad hoc sulla questione palestinese e il suo contenuto fu poco dopo ripreso in una bozza di risoluzione (promossa dai delegati di Francia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti) presentata nella medesima sede e sottoposta a vari emendamenti⁶⁷. La risoluzione definitiva fu trasmessa all'Assemblea Generale e adottata l'8 dicembre 1949 nella quarta sessione ordinaria dell'organo con 48 voti favorevoli, nessun voto contrario e sei astensioni⁶⁸. La risoluzione 302(IV) ha ufficialmente istituito l'UNRWA e definito chiaramente i fondamenti del suo mandato.

Perché quest'ultimo sia propriamente scandagliato, appare adeguato cercare di stabilire brevemente cosa effettivamente sia un mandato. Il termine potrebbe essere in questo ambito inteso come ciò che un organo sussidiario può oppure deve fare, una semplificazione che non deve tuttavia indurre a ritenere che tale concetto sia facilmente qualificabile: nel 2006 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in un report sul tema, ha in effetti constatato l'assenza di una sua concreta definizione legale e sottolineato l'ambiguità giuridica derivabile da un suo impiego improprio, ritenendo quindi auspicabile l'identificazione di una definizione operativa⁶⁹. Nello stesso documento, per cercare di sopperire a tale mancanza, egli ha descritto un generico mandato quale:

«[...] A request or a direction , for action by the United Nations Secretariat or other implementing entities, that derives from a resolution of the General Assembly or one of the other relevant organs.»⁷⁰

La risoluzione istituiva poc'anzi menzionata aderisce a tale definizione, il mandato da essa conferito è stato articolato secondo un duplice vincolo di azione:

«[...]

[The General Assembly] Establishes the United Nations Relief and Works Agency for Palestine in the Near East:

⁶⁷ Assemblea Generale, *Report of the Ad Hoc Political Committee*, A/1222, 7 dicembre 1949.

⁶⁸ W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, cit., p. 579.

⁶⁹ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, in *Refugee survey quarterly*, Vol. 28, No. 2-3, 2009, p. 453.

⁷⁰ Segretario Generale, *Mandating and delivering: analysis and recommendations to facilitate the review of mandates*, A/60/733, 30 marzo 2006, par. 11.

- a) To carry out in collaboration with local governments the direct relief and works programmes as recommended by the Economic Survey Mission;
- b) To consult with the interested Near Eastern Governments concerning measures to be taken by them preparatory to the time when international assistance for relief and works projects is no longer available.»⁷¹

Il nuovo organo sussidiario era dunque formalmente incaricato di adempiere compiti di carattere puramente umanitario, senza essere in alcun modo concepito in maniera tale da prevedere un coinvolgimento diretto nel complicato quadro di tensioni e ragioni politiche tra le parti coinvolte. Esso fu tuttavia inevitabilmente oggetto di dibattito e ricevette un'accoglienza mista: l'istituzione dell'UNRWA fu vista favorevolmente da Israele, percependo l'ente quale strumento per gestire la crisi umanitaria senza direttamente minacciare la sovranità territoriale recentemente acquisita; i paesi arabi e la comunità dei rifugiati palestinesi mostrarono invece riserve, ritennero che l'assistenza fornita fosse vitale per affrontare l'immediata crisi, ma temevano al contempo che l'organo potesse essere impiegato allo scopo di impedire una risoluzione politica del problema e consolidare lo status quo piuttosto che facilitare il ritorno degli esodati nelle loro terre d'origine, come previsto dalla risoluzione 194(III) del 1948⁷².

La risoluzione 302(IV) ha identificato i rifugiati palestinesi quali destinatari delle attività dell'organo, senza però fornire una loro accurata definizione; similmente, pur essendo intuibile, il contenuto della risoluzione non ha indicato esplicitamente le aree di operazione dell'UNRWA, tuttavia ha statuito un chiaro limite temporale alle misure di assistenza umanitaria diretta ai rifugiati, che avrebbero dovuto perdurare sino al 31 dicembre 1950 e successivamente lasciare posto soltanto ai progetti occupazionali⁷³. L'atto istitutivo in altri paragrafi ha anche sancito il trasferimento degli *assets* dell'UNRPR al nuovo organo, invitato altri enti operanti nel medesimo ambito a fornire assistenza e i governi interessati dalle attività ad accordare a essa tutti i privilegi, immunità ed esenzioni necessarie all'adempimento di tali funzioni, in aggiunta sia gli

⁷¹ Assemblea Generale, *Assistance to Palestine refugees*, A/RES/302(IV), 8 dicembre 1949.

⁷² K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 19.

⁷³ Risoluzione A/RES/302(IV), cit.

Stati membri che non membri delle Nazioni Unite sono stati esortati a fornire contributi volontari in denaro o in natura⁷⁴. L'UNRWA sin dalla sua istituzione ha assunto quindi le caratteristiche tipiche di un'agenzia operativa, e risulta essere per di più uno dei due soli organi di tale natura che riferiscono direttamente all'Assemblea Generale.

Escludendo le previsioni relative alla struttura organizzativa dell'organo, che saranno oggetto di un'analisi successiva, ciò è quanto di pertinente al mandato concretamente contenuto nella risoluzione istitutiva, sicuramente poco e vago in vista dell'ampia portata delle operazioni in cui l'agenzia sarebbe stata impegnata, specie in una regione in cui continuava a infuriare un intenso conflitto politico. Ciò risulta ulteriormente evidente da una comparazione con la prassi costitutiva dell'IRO (*International Refugee Organisation*), un ente similmente incaricato di fornire assistenza a rifugiati e sfollati all'indomani della Seconda guerra mondiale, che venne però istituito su auspicio dell'Assemblea Generale mediante un trattato internazionale; quest'ultimo definiva in maniera assai dettagliata il mandato dell'IRO e lo rendeva un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. La maggiore solidità e chiarezza che l'istituzione mediante atto pattizio avrebbe potuto garantire lascia sorgere spontaneamente il dubbio sul perché non si scelse di agire similmente con l'UNRWA: le ragioni ravvisabili sarebbero molteplici, è deducibile che abbiano avuto peso la presupposta natura transitoria dell'agenzia così come originariamente concepita, l'urgenza della situazione (che avrebbe reso i tempi di firma e ratifica di un accordo internazionale intollerabili) e le tensioni politiche; inoltre non è da escludere l'impossibilità di dar vita a un'agenzia specializzata per mancata conformità nel caso di specie a quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, specie agli articoli 55 e 59⁷⁵, o la volontà di lasciare un più ampio margine di malleabilità delle sue attività. La base giuridica di riferimento per l'istituzione dell'UNRWA è stata dunque, come per tutti gli organi sussidiari dell'Assemblea Generale, l'articolo 22 del trattato istitutivo, in combinato disposto con il secondo paragrafo dell'articolo 7, a cui sono associate le problematiche di presunto sconfinamento di competenze affrontate nel capitolo precedente e largamente esaminate dalla giurisprudenza internazionale: trasponendo quanto già analizzato sul piano generale, si può brevemente concludere che

⁷⁴ Risoluzione A/RES/302(IV), cit.

⁷⁵ W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, cit., pp. 580-581.

«i poteri dell'Assemblea di istituire agenzie operative sono stabiliti e generosamente interpretati alla luce della Carta nel suo complesso»⁷⁶.

2.2. *L'evoluzione del mandato e degli obiettivi*

L'UNRWA non dispone di un atto costitutivo o uno statuto, il suo mandato dunque non è semplicemente contenuto in un unico documento, bensì deve essere necessariamente derivato da fonti rilevanti di vario tipo. La fonte primaria, assunta quale riferimento principale della successiva disamina cronologica, corrisponde intuitivamente alle risoluzioni del suo organo principale, che includono non soltanto la sopramenzionata risoluzione istitutiva ma anche tutte quelle successive mediante cui l'Assemblea Generale ha rinnovato il mandato dell'agenzia; altrettanto importanti sono le risoluzioni relative al suo finanziamento, che implicitamente corrispondono a un'approvazione delle attività svolte impiegando i fondi allocati, e richieste trasmesse da altri organi, in particolare il Segretario Generale⁷⁷. Proprio il suo carattere decentrato ha consentito una graduale evoluzione del mandato, in risposta a eventi storici e mutate sensibilità politiche.

Già la seconda risoluzione in ordine cronologico relativa all'organo sussidiario, risalente al dicembre 1950, ne ridefinì gli obiettivi rispetto a quanto originariamente previsto: in particolare, pur riaffermando la validità del diritto al ritorno, essa indirizzava l'azione dell'agenzia a cercare di assicurare «la reintegrazione dei rifugiati nella vita economica del Vicino Oriente, mediante [...] reinsediamento»⁷⁸. Ciò andava evidentemente oltre l'ambito di sole iniziative di assistenza umanitaria e occupazionale in loco, testimoniando invece, per mezzo dell'Assemblea Generale (assieme al successivo stanziamento di risorse finanziarie, che assegnava ai progetti di reintegrazione quattro volte la cifra prevista per il soccorso umanitario), la prospettiva delle Nazioni Unite di un graduale ma celere disimpegno⁷⁹. Negli anni vi furono in effetti tentativi di dar seguito a piani di sviluppo mediante opere pubbliche aventi quale obiettivo il reinsediamento nei paesi ospitanti, che finirono tuttavia per scontrarsi con ostacoli insormontabili; anzitutto la percezione degli stessi rifugiati di tali iniziative come un meccanismo costruito nel

⁷⁶ W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, cit., p. 583.

⁷⁷ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., pp. 454-455.

⁷⁸ Assemblea Generale, *Assistance to Palestine refugees*, A/RES/393(V), 2 dicembre 1950.

⁷⁹ W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, cit., p. 583.

tentativo di eliminare i loro diritti politici e impedirne il ritorno in patria⁸⁰, a ciò si aggiungevano la concreta esiguità delle risorse fisiche disponibili per lo sviluppo e la riluttanza delle autorità governative coinvolte, che prioritizzarono gli interessi della propria popolazione⁸¹. La gran parte di questi progetti furono presto abbandonati e la risoluzione del 21 aprile 1961 adottata dall'Assemblea Generale fu implicitamente riconoscimento del fallimento di tale approccio, essendo l'ultima ad aver incluso il termine "reintegrazione"; da allora l'attività dell'organo ha privilegiato l'allocatione di fondi verso l'aiuto diretto e, sempre di più, l'attuazione di iniziative di sostegno sociale (paragonabili al *welfare* statale) in diversi ambiti⁸².

Lo scoppio della seconda guerra arabo-israeliana, meglio nota come guerra dei sei giorni, nel giugno del 1967 indusse prevedibilmente un'ulteriore revisione del mandato dell'UNRWA. In occasione della quinta sessione di emergenza dell'Assemblea Generale convocata nello stesso anno venne infatti adottata una risoluzione con cui l'organo principale espanse come segue le facoltà dell'agenzia:

«[...]

[The General Assembly] Endorses [...] the efforts of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East to provide humanitarian assistance, as far as practicable, on an emergency basis and as a temporary measure, to other persons in the area who are at present displaced and are in serious need of immediate assistance as a result of the recent hostilities..»⁸³

Questa volta non furono in alcun modo mutate le effettive competenze dell'organo sussidiario, bensì venne ampliata la platea di individui che avrebbero avuto facoltà di accedere all'assistenza da esso fornita. Dal carattere decisamente politico furono alcune delle risoluzioni successive: nel 1969, oltre a rinnovare ulteriormente il mandato e la sopracitata estensione, l'Assemblea Generale dichiarò che il problema dei rifugiati

⁸⁰ K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 18.

⁸¹ W. DALE, *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, cit., p. 584.

⁸² K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 19.

⁸³ Assemblea Generale, *Humanitarian assistance*, A/RES/2252(ES-V), 4 luglio 1967, art. 6.

palestinesi derivasse dal fatto che i loro diritti inalienabili fossero stati negati e che fosse quindi necessario riaffermarli, tuttavia tali affermazioni non furono integrate da modifiche alle funzioni dell'agenzia; le risoluzioni del 1971 e 1972 invece furono, nei limiti del possibile, più incisive in quanto inclusero un'esplicita dichiarazione del fatto che la distruzione di alcuni rifugi gestiti dall'UNRWA e l'evacuazione di circa 15.000 persone da parte dell'esercito israeliano avessero contravvenuto le norme di diritto internazionale sulla protezione della popolazione civile nei conflitti armati e richiesero, con successo, l'immediata cessazione della condotta, il ritorno dei rifugiati nei campi e lo svolgimento di un'indagine. Nel 1982, in risposta agli sfollamenti causati dall'invasione israeliana del Libano nello stesso anno, l'Assemblea Generale ampliò ulteriormente il mandato dell'agenzia includendo tra i destinatari coloro che fossero divenuti rifugiati a seguito di «successive ostilità» rispetto al conflitto del 1967⁸⁴. Doveroso accennare inoltre che tra gli anni Novanta e il primo decennio del nuovo millennio anche l'alveo di attività svolte dall'UNRWA ha subito un'evoluzione, relativamente agli ambiti della protezione dei rifugiati e dello sviluppo umano.

2.3. Il mandato attuale

Una volta chiara la natura originaria del mandato dell'organo sussidiario e le tappe fondamentali della sua evoluzione, è possibile esporne le principali caratteristiche nella contemporaneità, considerando quattro macro-componenti principali: destinatari, aree operative, durata e ambito di attività.

Come già precedentemente affermato, i destinatari primari delle operazioni dell'UNRWA sono i rifugiati palestinesi, tanto da essere parte della sua denominazione ufficiale. L'Assemblea Generale, tuttavia, non ha mai espressamente descritto il contenuto del termine “rifugiato palestinese”, scegliendo invece di approvare tacitamente la definizione operativa ideata dall'agenzia stessa, sistematicamente menzionata nei report annuali trasmessi all'organo assembleare e impiegata dal 1952 quale criterio di registrazione dei beneficiari degli aiuti forniti⁸⁵. La versione più recente di tale definizione, soltanto lievemente mutata rispetto all'originale, è la seguente:

⁸⁴ Assemblea Generale, *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*, A/RES/37/120, 16 dicembre 1982, parte B.

⁸⁵ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., p. 457.

«These are persons whose normal place of residence was Palestine during the period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of livelihood as a result of the 1948 conflict.»⁸⁶

Occorre sottolineare che essa sia di carattere puramente amministrativo e non corrisponda a nozione assorbita dal diritto internazionale in materia, né può essere ritenuta sovrapponibile ad altre interpretazioni di natura politica; lo status di rifugiato peraltro è trasmesso di generazione in generazione per via patrilineare⁸⁷. Oltre a coloro che soddisfano tale definizione, si aggiungono anche altri gruppi quali possibili beneficiari. Come già precedentemente affermato, anche agli individui sfollati in conseguenza agli eventi del secondo conflitto arabo-israeliano e di ostilità successive è stato esteso il mandato dell'agenzia. Quando l'UNRWA ha preso il posto dell'UNRPR essa ha inoltre ereditato registri di beneficiari includenti persone che non soddisfacevano i criteri di "rifugiato palestinese" sopra indicati: essi hanno costituito un'altra categoria di destinatari (composta prevalentemente da abitanti di villaggi di frontiera, individui in condizione di indigenza economica e nomadi) che nel complesso ha assunto la denominazione di "rifugiati economici". L'Assemblea Generale negli anni ha affermato più volte che il mandato non includa questi individui e che l'agenzia dovesse dunque intervenire con l'intento di cancellarne la registrazione e garantirne l'assistenza da parte di altri enti (con particolare riferimento ai governi degli Stati ospitanti); nonostante i ripetuti tentativi, le limitate risorse a disposizione e la mancanza di collaborazione da parte dei governi nazionali e degli stessi soggetti non ha consentito di adempiere pienamente tali richieste⁸⁸.

L'attività dell'agenzia attualmente ha luogo in cinque diverse aree operative: si tratta di Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e striscia di Gaza. Fino al 1952 si aggiungeva Israele, che ha poi ritirato il proprio consenso e successivamente permesso all'agenzia dal 1967 di operare nei territori palestinesi occupati (per l'appunto, Cisgiordania e striscia di Gaza)⁸⁹; nel 1995, in virtù degli Accordi del Cairo stipulati l'anno prima, è stato riconosciuto all'Autorità Nazionale Palestinese lo status di "entità ospitante"

⁸⁶ UNRWA, *Consolidated Eligibility and Registration Instructions (CERI)*, 14 ottobre 2009, par. 3 (A).

⁸⁷ R. BOCCO, *UNRWA and the Palestinian refugees: a history within history*, in *Refugee survey quarterly*, Vol. 28, No. 2-3, 2009, pp. 237-238.

⁸⁸ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., pp. 457-459.

⁸⁹ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., p. 460.

subentrante⁹⁰. A differenza delle missioni o altri organi istituiti ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, l'UNRWA, così come tutte le agenzie operative dell'Assemblea Generale, necessitano infatti del permanente consenso dei governi ospitanti per poter svolgere le proprie mansioni. Le risoluzioni assembleari riguardanti l'agenzia non hanno comunque mai formalmente escluso la possibilità che essa operasse in altre zone: si tratta in ogni caso di una questione che raramente ha assunto rilevanza, visto che l'agenzia si è sempre limitata ad agire nelle aree operative sopra menzionate⁹¹.

La durata del mandato dell'UNRWA è invece evidentemente correlata alla definitiva soluzione della questione dei rifugiati; benché ciò risultasse già deducibile dal contenuto dell'atto istitutivo, che almeno inizialmente presagiva dunque un lasso di esistenza dell'agenzia di breve durata, l'Assemblea Generale ha poi ripetutamente motivato in questo senso la necessità di una continuata operatività della medesima, rinnovandone regolarmente il mandato, tipicamente su cadenza triennale⁹².

La concreta operatività dell'agenzia, infine, è senza dubbio una materia complessa e che ha dimostrato spiccata malleabilità nel corso del tempo; per questo motivo, merita un'analisi più dettagliata, oggetto dell'ultimo paragrafo del capitolo e preceduta da una necessaria descrizione dell'architettura organizzativa dell'organo sussidiario.

3. La struttura organizzativa

In fase di istituzione dell'UNRWA furono esplicitamente delineati solo gli attributi basilari del suo assetto istituzionale, conferendo all'agenzia operativa ampia autonomia, pur sotto continuata supervisione degli organi principali delle Nazioni Unite, nell'adattare la propria configurazione interna all'efficace conseguimento degli obiettivi; in tal senso, come il mandato, anch'essa è gradualmente mutata. In questa sede si analizzano le principali caratteristiche della struttura organizzativa nella contemporaneità.

Il vertice esecutivo dell'agenzia, come stabilito dalla risoluzione istitutiva, è il Commissario generale (*Commissioner-general*, in alcuni casi denominato in passato anche *Director*), nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite e responsabile direttamente nei confronti dell'Assemblea generale, avendo mandato di riferire

⁹⁰ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, in *CMI Report*, No. 4, settembre 2022, p. 10.

⁹¹ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., p. 461.

⁹² L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., p. 473.

direttamente e indipendentemente a quest'ultima⁹³. Questo ruolo, equivalente per grado a quello di sottosegretario generale, è incaricato della direzione strategica dell'intera agenzia: stabilisce linee guida e priorità del lavoro, indica strategie di finanziamento e mantiene contatti con potenziali donatori, dirige più o meno direttamente le diverse unità operative dell'organo e lo rappresenta nelle relazioni internazionali o con la stampa⁹⁴. In conformità alle direttive concordate con il Segretario generale, il Commissario generale ha inoltre facoltà di nominare direttamente i membri del suo staff personale⁹⁵, incaricati di coadiuvare l'adempimento dei compiti sopramenzionati, nonché altri componenti di alto livello dell'agenzia che formano il cosiddetto Ufficio esecutivo (*Executive office*): esso costituisce il vero e proprio nucleo amministrativo della struttura, in virtù delle funzioni di pianificazione e coordinamento che gli sono attribuite; oltre al Commissario generale, include due vicecommissari (*Deputy Commissioner-general*) e un responsabile del personale (*Chief of staff*) da lui scelti⁹⁶. La composizione dell'Ufficio esecutivo riflette quella che può ritenersi una divisione tripartita, formata dunque da tre branche, della struttura organizzativa dell'UNRWA.

La gestione dei programmi e partenariati dell'agenzia è presieduta da uno dei vicecommissari. Ciò in concreto corrisponde anzitutto alla supervisione e il coordinamento dei dipartimenti dedicati ai singoli ambiti di attività dell'agenzia. Questi ultimi, ciascuno dei quali a sua volta amministrato sul campo da un direttore, sono abbastanza numerosi:

- Dipartimento dell'educazione (DE)
- Dipartimento della salute (DH)
- Dipartimento degli aiuti e dei servizi sociali (DRSS)
- Dipartimento delle infrastrutture e per il miglioramento dei campi (DICI)
- Dipartimento del microfinanziamento (DM)
- Dipartimento della protezione (CPD)

⁹³ Risoluzione A/RES/302(IV), cit.

⁹⁴ Segretario generale, *Secretary-General's bulletin – Organization of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East*, ST/SGB/2000/6, 17 febbraio 2000, section 3.

⁹⁵ Risoluzione A/RES/302(IV), cit.

⁹⁶ <https://www.unrwa.org/executive-office>, consultato il 7 settembre 2024.

A ciò si aggiunge anche il controllo degli uffici territoriali (*field offices*) presenti in ognuna delle cinque aree operative (Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e striscia di Gaza); come i precedenti, sono amministrati da organi direttivi monocratici⁹⁷.

La direzione di gran parte delle attività di supporto alle operazioni, ossia atte a consentire e facilitare l'effettiva implementazione di queste ultime, è invece affidata all'altro dei due vicecommissari. Anche in questo ambito il numero di dipartimenti è notevole, includendo:

- Dipartimento delle relazioni e comunicazioni esterne (ERCD)
- Dipartimento del finanziamento (DF)
- Dipartimento della gestione dei dati e della tecnologia (DIMT)
- Dipartimento delle risorse umane (DHR)
- Dipartimento degli affari legali (DLA)
- Dipartimento di pianificazione (DP)
- Dipartimento della sicurezza e gestione dei rischi (DSRM)
- Dipartimento dei servizi di supporto centrali (CCSSD)⁹⁸

Una terza e ultima branca include infine specifici organi che rispondono del loro operato direttamente al Commissario generale; si tratta di una categoria assai variegata che include sia alcuni organi di amministrazione interna che rappresentanze estere. Tra i primi particolarmente rilevanti sono il Dipartimento di sorveglianza interna e dei servizi investigativi (DIOS), l'Ufficio etico (CEO) e il mediatore o difensore civico (noto, in gergo, come *Ombudsman*). I principali uffici di rappresentanza (*liaison offices*) al di fuori delle aree operative dell'agenzia sono invece strategicamente dislocati presso Bruxelles (ROE), New York (RONY), Washington DC (ROWASH) e Il Cairo (CRO)⁹⁹.

Al di fuori di questa tripartizione si collocano alcuni organi che appartengono all'infrastruttura organizzativa dell'UNRWA, ma che possono a buona ragione ritenersi svincolati dalla leadership esecutiva. Essi adempiono funzioni di carattere prettamente giudiziario: il Tribunale per le controversie dell'UNRWA accoglie e sottopone a giudizio

⁹⁷ <https://www.unrwa.org/programme-departments>, consultato il 7 settembre 2024.

⁹⁸ <https://www.unrwa.org/support-departments>, consultato l'8 settembre 2024.

⁹⁹ <https://www.unrwa.org/who-we-are/organizational-structure>, consultato l'8 settembre 2024.

istanze presentate da membri del personale che contestino decisioni amministrative o misure disciplinari, garantendo indipendenza e possibilità di ricorrere in secondo grado al Tribunale d'appello delle Nazioni Unite (UNAT); l'Ufficio legale di assistenza al personale di concerto riceve le istanze amministrative da trasmettere al tribunale e i semplici reclami, offrendo in entrambi i casi supporto e favorendo il ricorso alla mediazione extragiudiziale¹⁰⁰.

A conclusione appare imprescindibile menzionare che, in virtù delle previsioni contenute nella risoluzione 302(IV) del 1949, l'intero apparato poc' anzi descritto sia stato da sempre affiancato da una Commissione consultiva (*Advisory Commission*), incaricata di consigliare e assistere il Commissario generale nell'esecuzione del mandato dell'agenzia¹⁰¹. Si tratta attualmente di un organo assembleare di Stati composto da 29 membri e 4 osservatori, che si riunisce due volte all'anno e presenta una configurazione interna assai complessa, derivante dalla presenza di diverse procedure e sotto-organismi disciplinati nel suo regolamento procedurale¹⁰².

4. Le attività principali

La portata freddamente numerica delle attività svolte dall'UNRWA a supporto dei rifugiati palestinesi è indubbiamente notevole: considerando soltanto il 2023, è stato stimato che circa due milioni e mezzo di aventi diritto abbiano usufruito di almeno uno dei servizi somministrati da un imponente corpo di dipendenti (quasi tutti appartenenti alla comunità palestinese locale) che si compone di poco più di ventisettemila unità¹⁰³; quest'ultimo dato, che esclude peraltro dal computo un cospicuo numero di volontari, consente di annoverare UNRWA fra le più grandi agenzie nel sistema onusiano in termini di personale. Si può dedurre che l'imponenza dello staff dell'organo sussidiario sia motivata da un mero criterio di proporzionalità rispetto alla quantità di individui bisognosi di assistenza; tuttavia, sarebbe alquanto miope non tenere conto anche della varietà degli ambiti di intervento, che richiedono prevedibilmente molteplici qualifiche e competenze.

¹⁰⁰ UNRWA, *The UNRWA Dispute Tribunal – A step-by-step guide to the administration of justice process*, febbraio 2023, https://www.unrwa.org/sites/default/files/a_step-by-step_guide_to_the_administration_of_justice_process_-english.pdf.

¹⁰¹ Risoluzione A/RES/302(IV), cit.

¹⁰² <https://www.unrwa.org/who-we-are/advisory-commission>, consultato l'8 settembre 2024.

¹⁰³ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, 8 luglio 2024, <https://www.unrwa.org/resources/reports/annual-operational-report-2023>, pp. 3-5.

La stazza statistica, ma anche morale, delle operazioni dell'agenzia rende dunque imprescindibile una loro disamina attenta e quanto più imparziale, che ne prenda in considerazione, seppure in modo sintetico, caratteristiche, qualità e criticità in tempi recenti; al fine di facilitare la comprensione della trattazione l'analisi interesserà principalmente, ma non esclusivamente, i tre ambiti che si ritiene costituiscano attualmente «il cuore del mandato dell'agenzia»¹⁰⁴ sul piano operativo, ossia istruzione, salute e servizi sociali. Occorre comunque rendere preliminarmente noto, riprendendo affermazioni precedenti, che tale diversificazione non rientrasse storicamente nelle previsioni originarie sull'attività dell'agenzia: soltanto dopo il conclamato fallimento di tentativi di integrazione e reinsediamento dei rifugiati nei paesi ospitanti mediante progetti di opere pubbliche, su iniziativa del quarto Commissario Generale, John Davis, prese le mosse dal 1960 una significativa rimodulazione del mandato che, in virtù di un piano pluriennale da lui stesso elaborato, affiancò gradualmente la somministrazione di soccorso umanitario a programmi di assistenza sociale¹⁰⁵, che ad oggi rappresentano la quasi totalità dell'operato dell'organo.

4.1. L'istruzione

L'istruzione ha rappresentato il primo caposaldo di tale cambio di passo, divenendo una delle colonne portanti del mandato operativo dell'UNRWA nonché settore più ampio delle sue attività in termini di risorse finanziarie dedicate¹⁰⁶. Secondo i dati più recenti, l'agenzia garantisce, attraverso circa settecento istituti scolastici dislocati nelle sue cinque aree operative, istruzione gratuita a oltre 540.000 studenti rifugiati palestinesi grazie al lavoro di quasi ventimila insegnanti¹⁰⁷; l'intero apparato è gestito dal Dipartimento dell'educazione (DE) dell'agenzia in partenariato settantennale con l'UNESCO¹⁰⁸. Il programma educativo standard prevede un ciclo scolastico novennale di istruzione primaria (*elementary level*) e secondaria inferiore (*preparatory level*)¹⁰⁹, nel corso del quale il curriculum adottato segue i programmi base dei sistemi scolastici dei paesi

¹⁰⁴ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 11.

¹⁰⁵ M. ROSENFELD, *From emergency relief assistance to human development and back: UNRWA and the Palestinian refugees, 1950–2009*, in *Refugee survey quarterly*, Vol. 28, No. 2-3, 2009, pp. 296-298.

¹⁰⁶ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., p. 25.

¹⁰⁷ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., pp. 43-44.

¹⁰⁸ <https://www.unrwa.org/what-we-do/education>, consultato il 13 settembre 2024.

¹⁰⁹ M. ROSENFELD, *From emergency relief assistance to human development and back: UNRWA and the Palestinian refugees, 1950–2009*, cit., pp. 302-307.

ospitanti, sottoposto a supervisione preliminare e con integrazione di specifici approfondimenti che mirano a promuovere il rispetto per i diritti umani e valori di coesistenza pacifica¹¹⁰; l'accesso a livelli educativi superiori è invece condizionato all'iscrizione presso istituti pubblici o privati facenti parte del sistema scolastico degli Stati ospitanti (con la sola eccezione del Libano, dove i rifugiati palestinesi sono esclusi dall'accesso alle scuole superiori statali di secondo grado e il servizio è dunque offerto dall'UNRWA)¹¹¹. Il dipartimento operativo dedicato, oltre all'educazione formale, offre anche opportunità di formazione professionale e per l'insegnamento, dando facoltà di acquisire competenze nell'ambito di professioni tecniche e semi-accademiche, nonché sussidi per il diritto allo studio universitario e adattamenti dell'intero sistema educativo in situazioni emergenziali (mediante il *Education in Emergencies (EiE) programme*)¹¹². Benché i suoi sforzi siano stati più volte apprezzati, in questo ambito l'UNRWA si è trovata in passato come tutt'oggi ad affrontare importanti sfide operative: il sovraffollamento scolastico (con molte classi che ospitano più di 40 studenti) e la mancanza di spazi adeguati hanno costretto diversi istituti amministrati dall'agenzia a operare su doppi turni e ridurre il tempo dedicato all'insegnamento, le difficoltà finanziarie rendono particolarmente complesso mantenere un elevato livello di qualità educativa¹¹³ e il recente inasprimento delle ostilità israelo-palestinesi ha messo a durissima prova la prosecuzione dell'anno scolastico corrente e in generale la tenuta dell'intero sistema¹¹⁴; inoltre l'agenzia è stata in più occasioni accusata di aver tacitamente consentito una politicizzazione bellicosa e anti-israeliana del curriculum scolastico¹¹⁵, sebbene voci dissenzienti abbiano ritenuto che al contrario essa abbia saputo tenere una certa distanza da influenze esterne di questo tipo¹¹⁶. In ogni caso l'apparato educativo dell'agenzia ha svolto un ruolo chiave nel miglioramento delle condizioni di vita di migliaia di rifugiati producendo due effetti egualmente rilevanti: da un lato la formazione accademica ottenuta ha contribuito alla mobilità sociale dei rifugiati

¹¹⁰ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., pp. 48-50.

¹¹¹ M. ROSENFELD, *From emergency relief assistance to human development and back: UNRWA and the Palestinian refugees, 1950–2009*, cit., pp. 307-309.

¹¹² <https://www.unrwa.org/what-we-do/education>, consultato il 13 settembre 2024.

¹¹³ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 17.

¹¹⁴ UNRWA, *Education under attack: restoring learning for children in Gaza*, settembre 2024.

¹¹⁵ K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 38.

¹¹⁶ R. BOCCO, *UNRWA and the Palestinian refugees: a history within history*, cit., p. 240.

costituendo un importante strumento di riscatto socioeconomico, dall'altro essa ha rappresentato, in un contesto di esilio prolungato, un mezzo di resistenza culturale e mantenimento dell'identità nazionale¹¹⁷.

4.2. La sanità

Se l'educazione costituisce dunque strumento di emancipazione, altrettanto fondamentale è l'accesso ai servizi sanitari, che garantisce invece il benessere fisico e mentale dei rifugiati palestinesi. In un contesto di incertezza in cui l'accesso a questo tipo di prestazioni potrebbe risultare arduo, il sistema sanitario dell'UNRWA è in grado di fornire assistenza sanitaria di base e prevenzione a centinaia di migliaia di persone impiegando una macchina imponente: la rete nosocomiale dell'agenzia, in base al contenuto dell'ultimo report annuale disponibile, somministra infatti cure terapeutiche e preventive di base nelle 141 cliniche e centri sanitari che la compongono in quasi sette milioni di visite, servendosi di un organico di circa tremila professionisti sanitari¹¹⁸. Il Dipartimento della salute (DH) a cui è affidata la gestione di tale sistema collabora strettamente sia con i ministeri nazionali dei paesi ospitanti che con altre organizzazioni (in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità), inoltre supporta, sia in termini logistici che finanziari, pazienti bisognosi di ospedalizzazione in strutture esterne maggiormente specializzate ed è anche incaricato del mantenimento di adeguati standard igienici nelle infrastrutture gestite dall'agenzia¹¹⁹. Nell'adempimento delle mansioni sanitarie è rivolta particolare attenzione ad alcuni ambiti specifici, nel dettaglio:

- La salute riproduttiva, un settore chiave la cui tutela è garantita attraverso programmi di monitoraggio prenatale progettati con l'intento di ridurre rischi di mortalità post-parto materna e infantile, infertilità e nascite premature. Ciò è affiancato anche da servizi di pianificazione familiare mediante i quali le coppie hanno modo di comprendere l'importanza del distanziamento delle nascite e accedere a moderni metodi di contraccezione.

¹¹⁷ M. ROSENFELD, *From emergency relief assistance to human development and back: UNRWA and the Palestinian refugees, 1950–2009*, cit., pp. 310-315.

¹¹⁸ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., p. 36.

¹¹⁹ <https://www.unrwa.org/what-we-do/health>, consultato il 13 settembre 2024.

- Le malattie croniche (anche definite malattie non-trasmissibili), verso le quali sono stati rivolti maggiori sforzi quando se n'è osservata una rilevante prevalenza tra la popolazione a seguito di una crescente aspettativa di vita, stile di vita sedentario e alimentazione insalubre; tra le patologie attenzionate figurano in particolare ipertensione e diabete.
- Le vaccinazioni, che attraverso programmi su larga scala hanno consentito di mantenere livelli di immunizzazione, cruciali per la prevenzione di focolai, superiori a quelli consigliati dall'OMS.¹²⁰

In tempi relativamente recenti rispetto alla sua lunga attività, il dipartimento ha inoltre intrapreso un'importante riforma del suo funzionamento, che ha interessato principalmente l'introduzione della telemedicina, la digitalizzazione delle cartelle cliniche e l'impiego di un approccio familiare alla somministrazione di servizi sanitari (specificamente nel 2011 è stato introdotto il modello del *Family Health Team (FTH)*)¹²¹. Il sistema sanitario dell'UNRWA non è comunque scevro da difficoltà e criticità, in larga parte riconducibili alla latente mancanza di fondi che affligge l'agenzia e rende difficile l'accesso a strumentazioni e farmaci, ma ad oggi ulteriormente acuite dalle rinnovate ostilità che hanno interessato principalmente la striscia di Gaza: in quest'area infatti è subentrata un'amministrazione emergenziale mediante centri sanitari mobili a seguito del sovraffollamento dei normali centri ospedalieri e della inoperatività, parziale o totale, di molti di quelli esistenti a causa di danneggiamenti derivanti dai combattimenti¹²².

4.3. I servizi sociali e di aiuto

Altrettanto importante in paragone alle precedenti, nonché probabilmente la più strutturata in termini di varietà delle iniziative che la compongono, è la branca delle attività di soccorso e assistenza sociale dell'UNRWA. L'obiettivo primario dei servizi sociali e di aiuto dell'agenzia è «promuovere lo sviluppo e l'auto-sufficienza di componenti “meno avvantaggiate” della comunità rifugiata palestinese»¹²³ con

¹²⁰ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., pp. 37-40.

¹²¹ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 18.

¹²² <https://www.unrwa.org/what-we-do/challenges?program=39>, consultato il 13 settembre 2024.

¹²³ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 12.

particolare riferimento a donne, bambini, individui affetti da disabilità e anziani; il dipartimento (DRSS) incaricato di perseguire tale obiettivo, il cui personale si compone ad oggi di circa ottocento operatori sociali¹²⁴, svolge le proprie mansioni dividendole in due diversi rami. Il *Social Safety Net Programme* – SSNP, somministra razioni alimentari e aiuti in denaro (contante o elettronico) a coloro che risultino idonei beneficiari, si stima che nel 2023 questi ultimi abbiano ammontato a un totale di oltre 330.000 individui; l’assegnazione degli aiuti, distinti da quelli forniti in situazioni emergenziali per gestione e finanziamento¹²⁵, si basa sull’individuazione di una soglia di povertà calcolata in base ad alcuni indicatori indiretti (in uso dal 2011 la *proxy-means testing formula* – PMTF), associata a riconosciuta priorità per le categorie fragili poc’anzi menzionate¹²⁶. Il *Social Services Programme* – SSP gestisce invece la fornitura di tutte le altre tipologie di servizio sociale, con l’intento di alleviare forme di disagio sociale in virtù del presupposto che la povertà sia multidimensionale e le vulnerabilità possano manifestarsi non solo per ragioni economiche, ma anche a causa di fattori quali disabilità, malattia mentale o segregazione sociale basata su età o sesso¹²⁷; le iniziative, sia di intervento diretto che sensibilizzazione, sono in larga parte portate avanti in collaborazione con organizzazioni comunitarie locali, interessando in particolare situazioni di violenza di genere, abuso e abbandono di minori e in generale violazione dei diritti umani¹²⁸. Il medesimo dipartimento si occupa inoltre di gestire l’intero sistema di registrazione dell’organo sussidiario, in cui vengono schedate e aggiornate fondamentali informazioni anagrafiche per ciascun nucleo familiare¹²⁹. L’efficacia e capillarità dei servizi di assistenza sociale erogati dall’UNRWA è tuttavia relativamente ridotta: la già nota scarsità di risorse finanziarie comporta necessariamente il raggiungimento di un numero ridotto (rispetto ai concreti obiettivi) di famiglie e l’erogazione di aiuti decurtati, in aggiunta l’instabilità di alcune aree operative (in particolare Siria, Libano e, in tempi più recenti, Gaza) ha drasticamente diminuito o del tutto impedito l’erogazione di qualsiasi tipo di aiuto.

¹²⁴ <https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-social-services>, consultato il 14 settembre 2024.

¹²⁵ <https://www.unrwa.org/what-we-do/emergency-response>, consultato il 14 settembre 2024.

¹²⁶ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., pp. 59-61.

¹²⁷ <https://www.unrwa.org/what-we-do/social-services-programme?program=40>, consultato il 14 settembre 2024.

¹²⁸ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., pp. 29-34.

¹²⁹ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 12.

4.4. *Lo sviluppo umano e la protezione*

Dalla trattazione finora svolta, che per ragioni di fruibilità ha escluso altre aree di attività dell'agenzia, è possibile trarre alcune conclusioni relative all'attuale mandato dell'agenzia.

Prima di tutto il lungo trascorso di operatività dell'UNRWA nei campi sopra descritti consente di dedurre, a buona ragione, che il suo mandato possa includere l'impegno nello sviluppo umano, definito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) come segue:

«Human development is a process of enlarging people's choices. In principle, these choices can be infinite and change over time. But at all levels of development, the three essential ones are for people to lead a long and healthy life, to acquire knowledge and to have access to resources needed for a decent standard of living. [...] But human development does not end there. Additional choices, highly valued by many people, range from political, economic and social freedom to opportunities for being creative and productive, and enjoying personal self-respect and guaranteed human rights. [...] Human development has two sides: the formation of human capabilities – such as improved health, knowledge and skills – and the use people make of their acquired abilities – for leisure, productive purposes or being active in cultural, social and political affairs.»¹³⁰

In effetti l'operato dell'agenzia sembra aderire perfettamente a quelli che nella definizione appena fornita sono considerati gli elementi costitutivi dello sviluppo umano. Gli organi principali delle Nazioni Unite, come riportato da Bartholomeusz, hanno comunque gradualmente riconosciuto l'esistenza di una competenza dell'UNRWA in questo ambito, dando autorevolezza tale da poter ritenere tale materia parte integrante del mandato: sette anni dopo una simile dichiarazione da parte del Segretario generale, l'Assemblea generale ha esplicitamente riconosciuto, in una risoluzione risalente al 2007, il ruolo dell'organo sussidiario nella promozione dello sviluppo umano¹³¹.

Similmente è oramai opinione largamente condivisa che l'UNRWA possa avvalersi a tutela dei rifugiati palestinesi di un mandato di protezione, nei termini in cui quest'ultima è stata genericamente definita quale insieme delle attività intese a ottenere il pieno rispetto

¹³⁰ UNDP, *Human development report – 1990*, maggio 1990, p. 10.

¹³¹ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., pp. 464-465.

dei diritti individuali così come sanciti dal diritto internazionale in materia; una minaccia, problematica o preoccupazione relativa alla protezione si manifesta dunque quando uno dei corpus normativi rilevanti non è correttamente rispettato (con riferimento in particolare a diritto internazionale dei diritti umani, diritto umanitario internazionale e diritto dei rifugiati)¹³². Benché una simile componente nelle attività quasi-governative di lungo corso dell'agenzia (per l'appunto istruzione, sanità e, soprattutto, servizi sociali) fosse già implicitamente ravvisabile, l'Assemblea generale ha infatti gradualmente avvalorato la sua esistenza quale parte integrante delle responsabilità dell'agenzia: un primo concreto riferimento in termini di "protezione passiva" risale al 1982, ma negli anni successivi seguirono numerosi appelli alla prosecuzione e rafforzamento dell'impegno nella tutela dei diritti umani dei rifugiati¹³³, il più recente dei quali incluso in una risoluzione del dicembre 2023¹³⁴. L'organo sussidiario nel corso del tempo ha trasversalmente integrato la protezione dei diritti umani in tutte le sue operazioni, rivolgendo particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili (donne, fanciulli, individui affetti da disabilità...); tra le tappe più importanti, nel 1988 è stato istituito un primo ente interno dedicato a monitorare la condizione umanitaria dei rifugiati, mentre nel 2016 è stato formalmente costituito un dipartimento dedicato alla loro protezione¹³⁵. Attualmente l'impegno in tale ambito si traduce nell'affrontare esigenze di protezione impiegando un triplice approccio che prevede: integrazione della protezione in tutti i programmi e servizi forniti, esecuzione di specifici programmi deputati a identificare, prevenire o rispondere a rischi legali alla protezione dei diritti umani e attività di advocacy¹³⁶.

¹³² D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, in *International Journal of Refugee Law*, Vol. 30, No. 3, 2018, pp. 446-447.

¹³³ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., pp. 466-469.

¹³⁴ Assemblea generale, *Operations of the United Nations Relief and Works agency for Palestine refugees in the Near East*, A/RES/78/73, 11 dicembre 2023, p. 5.

¹³⁵ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., pp. 458-459.

¹³⁶ UNRWA, *UNRWA Protection strategic framework*, luglio 2021, pp. 2-4.

III – LE PRINCIPALI CRITICITÀ EVIDENZIATE DALLA PRASSI

1. Lo status peculiare dei rifugiati palestinesi e i rapporti con l'UNHCR

Il tema della protezione poc' anzi affrontato è strettamente correlato a un'importante problematica che costituisce una delle potenziali criticità di maggior rilievo che affliggerebbero il mandato dell'UNRWA: si tratta del cosiddetto “protection gap” (letteralmente “lacuna di protezione”), un'espressione impiegata per descrivere «situazioni in cui la protezione dei rifugiati non è accessibile, non esiste, non è applicata o ha portata inadeguata»¹³⁷. Attorno ad esso negli anni è sorto un acceso dibattito che ha contrapposto sostenitori e detrattori dell'esistenza di quest'ultimo a carico dei rifugiati palestinesi, che nel dettaglio ha interessato una valutazione della concreta capacità dell'agenzia operativa di garantire un livello di tutela dei loro diritti che possa ritenersi paritetico, o quantomeno soddisfacente, rispetto agli standard ricavabili dalla normativa internazionale vigente e, soprattutto, in confronto ad attività e prerogative di un altro organo sussidiario dell'Assemblea generale, ossia l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (*United Nations High Commission for Refugees* – UNHCR). La rilevanza di una simile tematica è innegabile tenendo conto che quella palestinese costituisca ad oggi la terza popolazione di rifugiati più numerosa al mondo¹³⁸, sistematicamente esposta a una moltitudine di rischi legati alla protezione; essa è stata affrontata da diversi punti di vista in ambito accademico, in questo contesto verranno adottate una prospettiva giuridica e istituzionale della questione.

Sul piano giuridico è stato sostenuto che la motivazione primaria per cui i rifugiati palestinesi siano afflitti da un divario di protezione sia l'impossibilità di beneficiare della protezione internazionale garantita dalla Convenzione sullo status dei rifugiati (anche nota col nome di Convenzione di Ginevra del 1951). Una tesi non senza fondamento, considerando che il trattato stabilisca che alcune categorie possano beneficiare di accordi separati nella seguente disposizione:

¹³⁷ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., p. 448.

¹³⁸ <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=iv41Hk>, consultato il 17 settembre 2024.

«This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance.

When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, these persons shall *ipso facto* be entitled to the benefits of this Convention.»¹³⁹

Si tratta a tutti gli effetti di una clausola di esclusione che, a seguito continuata assistenza loro fornita dall'UNRWA e (fino alla sua estinzione) dall'UNCCP, ha isolato i palestinesi che si trovano nelle aree di operazione dell'agenzia dall'impianto di tutela derivante dalla Convenzione di Ginevra e concretamente adempiuto dall'UNHCR; l'inserimento della norma nel trattato sarebbe stato motivato principalmente dalla volontà di non dar luogo a una sovrapposizione di competenze tra diverse agenzie, nonché da una presunta riluttanza dei vicini Stati arabi di assumere direttamente l'onere di assistere i rifugiati¹⁴⁰ e convinzione che la questione palestinese meritasse un'attenzione speciale in virtù del diritto al ritorno riconosciuto dall'Assemblea generale¹⁴¹. A quanto detto, che già di per sé costituirebbe presupposto sufficiente, si aggiunge il fatto che nessuno degli Stati che compongono l'area operativa dell'UNRWA abbia ratificato la convenzione¹⁴². Gli studiosi più scettici ritengono che la mancata applicazione dell'accordo non necessariamente corrisponda però all'esistenza di un trattamento diseguale rispetto ad altre categorie di rifugiati, poiché altre norme giuridiche potrebbero comunque garantire un'adeguata protezione. Secondo la disamina svolta da Lilly, in particolare la legge interna relativa al riconoscimento dello status di rifugiato di ciascuno degli Stati ospitanti che non consente di formulare generalizzazioni rispetto alla sussistenza di una condizione di subalternità dei rifugiati palestinesi in quanto i diritti a essi riconosciuti sono estremamente variabili (ad esempio la Giordania, e similmente la Siria, ha concesso la

¹³⁹ Convention relating to the status of refugees, Ginevra, 28 luglio 1951, art. 1D, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf>

¹⁴⁰ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., p. 448.

¹⁴¹ K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 25.

¹⁴² https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en, consultato il 17 settembre 2024.

cittadinanza consentendo il godimento di molti delle medesime prerogative dei giordani, al contrario in Libano i rifugiati subiscono pesanti discriminazioni legali e non); sarebbe dunque più appropriato prendere in considerazione altri obblighi internazionali a carico dei rispettivi governi (nonché di Israele), derivanti in particolare da numerosi trattati di tutela dei diritti umani nonché dal diritto internazionale umanitario, visto e considerato che le difficoltà di protezione non derivino esclusivamente dalla condizione di rifugiato dei palestinesi ma anche, se non per la maggior parte, da eventi legati a un contesto di occupazione militare e conflitto armato¹⁴³. Da quanto detto si potrebbe quindi concludere che il protection gap possa considerarsi pienamente confermabile se circoscritto all'ambito del solo diritto internazionale dei rifugiati, senza però tenere in considerazione la protezione offerta da altri corpus giuridici.

La prospettiva istituzionale di analisi della questione prende invece in considerazione le dinamiche di interazione e il ruolo ricoperto dalle agenzie delle Nazioni Unite responsabili della protezione dei rifugiati. Come anticipato, benché costituiscano attualmente componente fondamentale del mandato, le attività di protezione non hanno interessato l'UNRWA dai suoi albori e anzi, al pari di altre organizzazioni umanitarie, essa ha assunto un ruolo attivo nell'ambito soltanto intorno agli anni Novanta; al contrario l'UNHCR sin dalla sua istituzione è stato incaricato di fornire protezione internazionale ai rifugiati. I destinatari delle sue operazioni sono tutt'oggi sanciti nel suo statuto all'articolo sei, a cui tuttavia segue una disposizione (precisamente la lettera C del settimo articolo dello statuto), che corrisponde a una trasposizione della norma della Convenzione di Ginevra sopra citata, in virtù della quale i rifugiati palestinesi non rientrano quindi nell'ambito di competenza dell'agenzia¹⁴⁴. Alla luce di ciò il deficit di protezione a svantaggio dei rifugiati palestinesi deriverebbe dall'assenza di un ente avente mandato preposto a tale scopo: fino agli anni Sessanta il mandato dell'UNCCP prevedeva per l'organo una funzione di protezione principalmente nella forma di promuovere il raggiungimento di una soluzione definitiva della crisi, a seguito della sua quiescenza i rifugiati rimasero tuttavia per decenni senza un'entità delle Nazioni Unite che li tutelasse in tal senso, considerato che il mandato dell'UNRWA fosse esclusivamente incentrato sull'assistenza e che, secondo alcuni studiosi, in tempi recenti manchi ancora di un simile

¹⁴³ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., pp. 451-456.

¹⁴⁴ Assemblea Generale, *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for refugees*, A/RES/428(V), 14 dicembre 1950, Annex – art. 7C.

elemento¹⁴⁵. Per Lilly sarebbe tuttavia errato presupporre che i rifugiati palestinesi subiscano un deficit di tutela a causa della mancanza di un'agenzia che cerchi una soluzione duratura alla loro situazione (potendo parlare in questo caso di un “durable solutions gap” piuttosto che di protection gap) e al contempo assurdo non riconoscere invece la sussistenza di un mandato di protezione dell'agenzia che si è evoluto e rafforzato nel corso degli anni¹⁴⁶, come d'altronde brevemente esposto nel capitolo precedente.

Anche assumendo la veridicità di quest'ultima affermazione ciò non significa necessariamente che la protezione offerta dall'UNRWA possa ritenersi adeguata, pertanto è utile praticare un confronto con quella globalmente riservata agli altri rifugiati su azione dell'UNHCR e fondata sulle disposizioni contenute nella Convenzione sullo status dei rifugiati. Proprio da quest'ultimo è possibile grosso modo trarre quattro componenti rilevanti su cui basare tale analisi.

Una delle forme di protezione basilari che la Convenzione di Ginevra garantisce è il diritto dei rifugiati a richiedere asilo. L'UNHCR adempie alla sua tutela instaurando canali di comunicazione con i governi nazionali mediante cui coadiuvare l'esame delle richieste di asilo o, su richiesta dei medesimi, determinare autonomamente lo status di rifugiato¹⁴⁷; l'UNRWA invece non dispone di competenze che consentano di agire nello stesso modo e può esclusivamente limitarsi alla registrazione dei rifugiati perché beneficiano dell'assistenza fornita dall'agenzia. In ogni caso tale disparità non solleverebbe significative criticità da cui deriverebbe imprescindibilmente una posizione di svantaggio, in quanto la possibilità di richiedere asilo e ottenere la qualifica ufficiale di rifugiato non risulta particolarmente rilevante nel contesto palestinese, visto che, come già detto, nessuno dei governi ospitanti ha adottato il trattato sopramenzionato e alcuni di essi riservano ai rifugiati uno status giuridico che fornisce protezione parificabile¹⁴⁸.

Altrettanto rilevante è il cosiddetto principio di non-respingimento (o *non-refoulement*) che vieta agli Stati di respingere rifugiati verso territori in cui la loro vita o libertà sia messa a rischio¹⁴⁹, presente, oltre che nella Convenzione di Ginevra, anche in

¹⁴⁵ S. M. AKRAM, *Palestinian refugees and their legal status: rights, politics and implications for a just solution*, in *Journal of Palestine studies*, Vol. 31, No. 3, 2002, pp. 41-44.

¹⁴⁶ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., pp. 458-462.

¹⁴⁷ <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and-migration>, consultato il 18 settembre 2024.

¹⁴⁸ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., p. 464.

¹⁴⁹ Convention relating to the status of refugees, Ginevra, 28 luglio 1951, art. 33 par. 1.

numerosi altri trattati sui diritti umani (tra cui la Convenzione contro la tortura (CAT) e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)) e oramai largamente considerata norma di diritto consuetudinario internazionale. L'Alto commissariato per i rifugiati si occupa in tale ambito di sorvegliare potenziali situazioni di respingimento ed eventualmente intervenire per prevenirli quando violino la norma¹⁵⁰; di contro UNRWA soltanto in rare occasioni è intervenuta in modo simile, pur eguagliando per funzione e qualità la controparte, non per negligenza o incapacità ma a causa del fatto che i rifugiati palestinesi tendono a patire il problema opposto, a seguito del rifiuto da parte del governo israeliano di consentire loro il ritorno ai luoghi di origine¹⁵¹.

La ricerca e il raggiungimento di una soluzione duratura alle crisi dei rifugiati costituisce parte della funzione di protezione esercitata dall'UNHCR, come sancito nel suo statuto¹⁵². L'UNRWA invece non dispone nel suo mandato di alcuna concreta competenza di questo tipo (che come già scritto rientrava invece fra le prerogative dell'UNCCP) e ha ricoperto in questo campo soltanto un incidentale ruolo di advocacy, benché i Commissari generali che si sono susseguiti a guida dell'agenzia abbiano in più occasioni dichiarato la necessità di una definitiva risoluzione della questione palestinese¹⁵³.

La Convenzione sullo status dei rifugiati stabilisce inoltre l'obbligo di garantire determinati di standard di trattamento dei rifugiati, legati alla tutela di una pletora di diritti (riguardanti nel dettaglio occupazione, residenza, istruzione, libertà di movimento...). L'UNHCR nell'ambito assiste gli Stati nell'adempimento di tali obblighi, solitamente fornendo aiuti tramite collaborazioni con organizzazioni non governative per rispondere a specifiche esigenze a cui il governo ospitante non è in grado di provvedere; l'UNRWA svolge invece un ruolo ben più incisivo in quanto non soltanto si batte con le autorità ospitanti per tutelare la protezione dei diritti sociali ed economici dei rifugiati palestinesi, ma agisce direttamente in modo preponderante attraverso i programmi e servizi da essa stessa offerti¹⁵⁴ (si veda quanto affrontato al paragrafo 4 del secondo capitolo).

¹⁵⁰ <https://emergency.unhcr.org/protection/legal-framework/access-territory-and-non-refoulement>, consultato il 18 settembre 2024.

¹⁵¹ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., p. 465.

¹⁵² Risoluzione A/RES/428(V), cit., Annex – artt. 8-9.

¹⁵³ L. BARTHOLOMEUSZ, *The mandate of UNRWA at sixty*, cit., pp. 469-471.

¹⁵⁴ D. LILLY, *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, cit., pp. 466-467.

Nel complesso appare plausibile affermare che la protezione offerta dall'UNRWA sia sicuramente diversa da quella dell'Alto commissariato e alternativa alla normativa derivante dal *refugee law* tradizionale, ma le differenze siano tali da poter ipotizzare che la gravità del protection gap di cui soffrirebbero i rifugiati palestinesi sia perlomeno ridotta rispetto a quanto prospettato dai suoi sostenitori; ciò comunque non vuole e non può corrispondere a una presunta assenza di rischi a loro carico. Si tratta di una questione, assieme alla successiva, a cui si lega strettamente il destino dell'agenzia; in ogni caso non è obiettivo della trattazione smentirne aprioristicamente la sua portata o stessa esistenza, bensì, come si è fatto, esporne le caratteristiche in modo da coadiuvare l'autonoma formulazione di riflessioni e valutazioni critiche.

2. Il problema del finanziamento

La mancanza di fondi rappresenta una criticità cronica dell'UNRWA, che compromette profondamente la sua capacità di erogare servizi essenziali e la sostenibilità dei suoi programmi da decenni, praticamente dalla sua istituzione. Per comprendere pienamente l'entità di questa problematica è necessario conoscere i basilari meccanismi di finanziamento dell'agenzia e le cause che sottendono il suo permanente deficit di bilancio, corredando l'analisi di eventi recenti che hanno avuto rilevante impatto su questo ambito.

Il sistema di finanziamento dell'UNRWA si compone di tre categorie di allocazione dei fondi, ciascuna delle quali indirizzata all'adempimento di mansioni specifiche:

- Il budget per i programmi (*Programme budget*), riservato alle spese operative dell'agenzia che riguardano i suoi programmi principali nonché a coprire l'esborso salariale e manageriale.
- Il budget per i progetti (*Project budget*), impiegato per l'assegnazione di fondi a iniziative specifiche e temporalmente limitate, quali opere edilizie o attività di riforma e assistenza tecnica.
- Gli appelli di emergenza (*Emergency appeals – EAs*), richieste straordinarie di fondi tipicamente impiegati in risposta a crisi umanitarie in corso¹⁵⁵.

¹⁵⁵ UNRWA, *Strategic plan 2023-2028*, gennaio 2023, p. 54.

Una caratteristica tipica dell'agenzia, che l'accomuna a gran parte degli altri organi sussidiari dell'Assemblea generale, è che la sua attività, al di là della categoria, sia quasi interamente (con la sola eccezione dei salari riservati ai pochi funzionari internazionali, che corrispondono a spesa rientrante nel budget ordinario delle Nazioni Unite¹⁵⁶) dipendente da contributi volontari su cadenza annuale; questi derivano da due possibili tipologie di fonti, singoli Stati donatori, tra i quali è fatta figurare anche l'Unione europea, e supporto da enti non-governativi, che include ONG, privati e finanziamenti delle Nazioni Unite¹⁵⁷. Prendendo in considerazione l'ultimo decennio (2013-2023) è possibile rilevare alcune tendenze ricorrenti nelle dinamiche di finanziamento: le donazioni statali costituiscono il mezzo di sostentamento prevalente, gran parte dei fondi ottenuti dall'UNRWA è pervenuta complessivamente dagli Stati Uniti e da Stati membri dell'Unione europea, con una globale prevalenza di contributi provenienti da membri dell'OECD, mentre al di fuori della sfera occidentale gli Stati arabi e altri paesi hanno mostrato tendenze altalenanti e una predilezione per la contribuzione riservata ai progetti; il finanziamento non-governativo, benché non meno importante, ha rappresentato una fonte di finanziamento percentualmente irrisoria e abbastanza instabile¹⁵⁸. Per quanto concerne invece le spese, facendo fede a quanto riportato nella panoramica finanziaria contenuta nell'ultimo report annuale disponibile, oltre metà dei fondi ricevuti è stata destinata al budget per i programmi, a cui seguono diversi appelli emergenza e, per ultimi, i progetti¹⁵⁹. Questi stessi dati, tuttavia, sono al contempo testimonianza della condizione di deficit finanziario da cui l'UNRWA è affetta, visto che hanno consentito di calcolare che nel 2023 l'agenzia abbia operato avendo a disposizione una quantità di fondi inferiore di circa ventidue punti percentuali rispetto alle concrete necessità previste per ciascuna delle tre componenti del suo budget¹⁶⁰.

Si tratta, come anticipato, di un'affezione cronica dell'organo sussidiario, le cui cause generali appaiono difficili da identificare con precisione e assumono contorni estremamente mutevoli in considerazione della prospettiva assunta; in esse si intrecciano

¹⁵⁶ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., p. 22.

¹⁵⁷ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 23.

¹⁵⁸ <https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts>, consultato il 21 settembre 2024.

¹⁵⁹ UNRWA, *Annual operational report – 2023*, cit., pp. 22-23.

¹⁶⁰ Tale affermazione deriva dai dati forniti nel già citato *Annual operational report – 2023*, in particolare il valore percentuale riportato è stato ricavato autonomamente mediante calcoli matematici.

infatti elementi tanto di carattere pragmatico quanto politico. L'aumento delle spese salariali e materiali derivante dalla crescita demografica della popolazione palestinese e dall'effetto dell'inflazione può considerarsi una delle ragioni apparentemente meno soggette a giudizi di merito¹⁶¹; è stato invece a tal proposito controbattuto che ciò non comprometterebbe gravemente l'operatività dell'agenzia se essa avesse assunto criteri di registrazione dei beneficiari più stringenti e non fosse diventata uno «Stato surrogato», ossia un ente che ha fin troppo assunto responsabilità quasi esclusiva di funzioni tipicamente riservate ai governi nazionali, liberando questi ultimi da obblighi umanitari ed economici di cui però essa stessa, e dunque indirettamente i donatori volontari, sceglie di sobbarcarsi¹⁶². Su quest'ultima premessa, a cui si associano rimproveri di opacità e vaghezza nella comunicazione con i donatori, si basano i frequenti inviti a praticare tagli alle spese e alle mansioni dell'organo, sebbene alcuni dei suoi rappresentanti abbiano affermato che esso operi già in un regime ridotto¹⁶³. Non sono poi mancate a minare la propensione al finanziamento accuse di eccessiva politicizzazione dell'UNRWA, tanto sul piano amministrativo che soprattutto educativo, in virtù delle quali essa non sarebbe in grado di mantenere una neutralità rispetto alle posizioni palestinesi e israeliane attesa da un ente delle Nazioni Unite, agevolando invece la diffusione di idee estremiste; ancora più gravi le accuse di favoreggiamento e addirittura protezione del terrorismo presumibilmente a sostegno, nei decenni passati, dell'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) e oggi di Hamas¹⁶⁴. Occorre comunque precisare che in questa partita giochi un ruolo primario anche l'influenza israeliana, considerando che i movimenti sionisti revisionisti e, in tempi passati così come oggi, in particolare il governo Netanyahu abbiano ampiamente fatto ricorso a pratiche di lobbismo per minare la credibilità dell'UNRWA¹⁶⁵ (a questo proposito, si rimanda a una pagina web del governo israeliano interamente dedicata a un'aspra critica dell'attività dell'agenzia¹⁶⁶).

Alcuni eventi più recenti hanno ulteriormente contribuito a deteriorare la sua immagine e complicare l'accesso a maggiori fondi. Nel 2018 l'amministrazione

¹⁶¹ UNRWA, *Strategic plan 2023-2028*, gennaio 2023, p. 55.

¹⁶² K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 35.

¹⁶³ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 26.

¹⁶⁴ K. MICHAEL – M. HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, cit., p. 36-41.

¹⁶⁵ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 26.

¹⁶⁶ Si tratta del seguente indirizzo: <https://govextra.gov.il/unrwa/unrwa/>.

statunitense di Donald Trump ha drasticamente ridotto e poi completamente azzerato i contributi destinati all'agenzia se non avesse intrapreso specifiche riforme, una mossa che alcuni analisti hanno ritenuto un modo mediante cui forzare una rinuncia al diritto al ritorno dei rifugiati¹⁶⁷. Un anno dopo, uno scandalo che ha implicato l'allora Commissario generale Pierre Krähenbül e altri funzionari di alto rango ponendoli sotto accuse di nepotismo, ritorsioni e altri abusi di autorità è stato seguito dalla sospensione delle donazioni da parte di alcuni paesi¹⁶⁸. Nel gennaio 2024, poche settimane dopo l'inizio delle attività militari, un dossier dell'intelligence israeliana ha rivelato che almeno dodici dipendenti dell'agenzia fossero direttamente coinvolti nell'attentato del sette ottobre dell'anno prima e almeno il 10% del personale avesse legami con militanti di Hamas o altri gruppi islamisti; in risposta molti Stati, per un ammontare corrispondente a circa il 75% del budget complessivo, hanno scelto di congelare la propria contribuzione volontaria, sebbene ad oggi gran parte di essi abbia ripristinato il supporto finanziario a seguito dei risultati di investigazioni indipendenti¹⁶⁹.

Aldilà delle cause, l'UNRWA ha cercato di reagire alle criticità economiche attraverso l'adozione di un ampio spettro di misure di austerità che si ripercuotono sulla qualità ed efficacia dei suoi servizi, tra esse aumenti del numero di studenti per classe e dell'orario lavorativo degli insegnati, congelamento di nuove assunzioni (in molti casi necessario per la sostituzione di dipendenti in pensionamento) e limitazioni agli approvvigionamenti materiali¹⁷⁰; queste forme di intervento non sembrano però aver dato particolare sollievo, prospettando dunque la necessità di un'evoluzione che possa invece corrispondere a una concreta soluzione. Non è chiaro quale percorso sia più appropriato intraprendere: dal canto suo l'agenzia auspica una riformulazione del suo modello di finanziamento che sia più stabile e prevedibile (in particolare invitando i donatori ad adottare un piano di contribuzione pluriennale, come alcuni hanno già fatto)¹⁷¹, secondo molti però l'unica concreta possibilità è una radicale revisione del mandato se non dell'esistenza stessa

¹⁶⁷ E. FIDDIAN-QASMIYEH, *The changing faces of UNRWA: from the global to the local*, in *Journal of humanitarian affairs*, Vol. 1, No. 1, 2019, pp. 28-29.

¹⁶⁸ <https://unwatch.org/unrwa-ethics-scandal-fact-sheet/>, consultato il 21 settembre 2024.

¹⁶⁹ <https://unwatch.org/updated-list-of-countries-suspending-unwra-funding/>, consultato il 21 settembre 2024.

¹⁷⁰ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 26.

¹⁷¹ K. G. BERG – J. JENSEHAUGEN – A. TILTNES, *UNRWA, funding crisis and the way forward*, cit., p. 23.

dell'UNRWA, prospettando quindi dalla cessione di determinate aree di competenza a terzi (che siano altre entità onusiane o autorità statali) al suo completo smantellamento.

CONCLUSIONI

L'analisi intrapresa in questo elaborato ha messo in luce il ruolo centrale e allo stesso tempo complesso dell'UNRWA nel panorama della crisi israelo-palestinese. Ciò che sembra però emergere ancor più chiaramente è che, nonostante il suo indubbio contributo alla sopravvivenza di milioni di individui, l'agenzia si trovi a un bivio critico, intrappolata tra il suo mandato originario e la necessità di evolversi per rispondere a latenti e nuove sfide nel XXI secolo.

Una delle sue caratteristiche centrali sembra essere proprio la capacità di adattarsi ai cambiamenti storici: in decenni essa ha progressivamente ampliato le sue funzioni passando dalla mera fornitura di aiuti emergenziali a un coinvolgimento più profondo in settori nevralgici quali l'istruzione, la sanità e lo sviluppo socioeconomico. Questo, tuttavia, senza essere scevra da importanti difficoltà che sono state affrontate nel corso della trattazione. Un tema dominante si è mostrato essere la precarietà economica cronica che affligge l'agenzia e ne minaccia la stabilità a lungo termine, a meno che non subentri una riforma strutturale del suo modello di finanziamento, ma da non ignorare è anche l'incertezza rispetto all'efficacia delle misure di protezione che l'UNRWA sarebbe in grado di garantire ai rifugiati. La disamina dell'organo sussidiario non può poi essere isolata dal contesto politico in cui opera, ossia l'irrisolutezza della questione palestinese, una delle più contorte e divisive a livello internazionale; l'impossibilità di trovare una soluzione politica duratura alimenta tramite l'agenzia un ciclo di assistenza perpetua, che reitera un tamponamento delle emergenze senza poter incidere sulle cause strutturali del problema.

La riflessione finale che emerge da questo studio è dunque che l'esistenza dell'UNRWA sia destinata a concludersi in virtù della sua natura di agenzia temporanea di risposta a una questione che si è evidentemente cristallizzata in una realtà di lungo periodo. Si aprono quindi due strade rispetto al futuro che può attenderla: da un lato una presa di coscienza internazionale che ne rafforzi la partecipazione in una più ampia strategia di risoluzione della crisi israelo-palestinese, dall'altro invece il suo definitivo, che sia agonizzante o indolore, smantellamento. La prima delle due ipotesi, in conclusione, sarà possibile soltanto se una rinnovata volontà politica indurrà la comunità

internazionale ad agire con urgenza e determinazione per fornire all'UNRWA gli strumenti necessari per alleviare le proprie problematiche e superare il ruolo di gestore di un'emergenza perpetua per poter invece contribuire alla costruzione di un futuro realmente più dignitoso per milioni di persone.

BIBLIOGRAFIA

- AKRAM S. M., *Palestinian refugees and their legal status: rights, politics and implications for a just solution*, in *Journal of Palestine studies*, 2002, pp. 36-51.
- BARTHOLOMEUSZ L., *The mandate of UNRWA at sixty*, in *Refugee survey quarterly*, 2009, pp. 452-474.
- BERG K. G. – JENSEHAUGEN J. – TILTNES A., *UNRWA, funding crisis and the way forward*, in *CMI Report*, 2022.
- BOCCO R., *UNRWA and the Palestinian refugees: a history within history*, in *Refugee survey quarterly*, 2009, pp. 229-252.
- CLEVELAND W. L. – BUNTON M., *Storia del Medio Oriente moderno*, Mondadori, 2020.
- CONFORTI B. – FOCARELLI C., *Le Nazioni Unite*, CEDAM – Wolters Kluwer, 2023.
- DALE W., *UNRWA – A subsidiary organ of the United Nations*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1974, 576-609.
- DRAETTA U., *Principi di diritto delle organizzazioni internazionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.
- FIDDIAN-QASMIYEH E., *The changing faces of UNRWA: from the global to the local*, in *Journal of humanitarian affairs*, 2019, pp. 28-41.
- HELLER J., *Failure of a Mission: Bernadotte and Palestine*, in *Journal of Contemporary History*, 1979, pp. 515-534.
- KELSEN H., *The Law of the United Nations: a critical analysis of its fundamental problems*, Stevens and Sons, 1951.
- KHAN D. E., *Chapter IV. The General Assembly, Article 22*, in B. SIMMA (ed.) *The Charter of the United Nations: A commentary*, Oxford University Press, 2012, pp. 719-750.
- LILLY D., *UNRWA's Protection mandate: Closing the 'protection gap'*, in *International Journal of Refugee Law*, 2018, pp. 444-473.
- LIPPOLD M. – PAULUS A., *Chapter III. Organs, Article 7*, in B. SIMMA (ed.) *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Oxford University Press, 2012, 388-415.
- MICHAEL K. – HATUEL-RADOSHITZKY, *Seventy years to UNRWA – Time for structural and functional reforms*, INSS, 2020.

ROSENFELD M., *From emergency relief assistance to human development and back: UNRWA and the Palestinian refugees, 1950–2009*, in *Refugee survey quarterly*, 2009, pp. 286-317.

SHAW S. J., *The Ottoman Census System and Population, 1831–1914*, in *International Journal of Middle East studies*, 1978, pp. 325-338.

WALDMAN S. A., *UNRWA's First Years, 1949–1951: The anatomy of failed expectations*, in *Diplomacy and Statecraft*, 2014, pp. 630-645.

ELENCO DELLE FONTI PRIMARIE

Dichiarazione del Segretario agli Esteri inglese Arthur Balfour, indirizzata a Lord Rotschild, 2 novembre 1917, https://avalon.law.yale.edu/20th_century/balfour.asp.

Covenant of the League of Nations, San Francisco, 28 giugno 1919, <https://ungeneva.org/en/about/league-of-nations/covenant>.

Società delle Nazioni, *Plan of partition – Summary of the UK Palestine Royal Commission (Peel Commission) report*, C.495.M.336.1937.VI, 30 novembre 1937, <https://web.archive.org/web/20200807213232/https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/561c6ee353d740fb8525607d00581829/08e38a718201458b052565700072b358?OpenDocument>.

Charter of the United Nations, San Francisco, 26 giugno 1945, <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>.

Assemblea Generale, *Special Committee on Palestine*, A/RES/106(S-1), 15 maggio 1947.

Assemblea Generale, *Establishment of an Interim Committee of the General Assembly*, A/RES/111(II), 14 novembre 1947.

Assemblea Generale, *Ad hoc Committee on the Palestian question roundup (23 Sep – 25 Nov) – Press release*, GA/PAL/88, 26 novembre 1947.

Assemblea Generale, *Future goverment of Palestine*, A/RES/181(II), 29 novembre 1947.

Assemblea Generale, *128th plenary meeting report*, A/PV.128, 29 novembre 1947.

UNPC, *Palestine question – UN Palestine Commission unable to implement res. 181 – Report*, A/532, 10 aprile 1948.

Assemblea Generale, *Appointment and terms of reference of a United Nations Mediator*, A/RES/186(S-2), 14 maggio 1948.

Consiglio di Sicurezza, *Text of suggestions presented by the UNMP to the two parties*, S/863, 28 giugno 1948.

Assemblea Generale, *Assistance to Palestine refugees*, A/RES/212(III), 19 novembre 1948.

Assemblea Generale, *Palestine – Progress report of the United Nations Mediator*, A/RES/194(III), 11 dicembre 1948.

Assemblea Generale, *Assistance to Palestine refugees*, A/RES/302(IV), 8 dicembre 1949.

Assemblea Generale, *Report of the Ad Hoc Political Committee*, A/1222, 7 dicembre 1949.

UNCCP, *Final report of the United Nations economic survey mission for the Middle East*, A/AC.25/6, 28 dicembre 1949.

Assemblea Generale, *Assistance to Palestine refugees*, A/RES/393(V), 2 dicembre 1950.

Assemblea Generale, *Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for refugees*, A/RES/428(V), 14 dicembre 1950.

Convention relating to the status of refugees, Ginevra, 28 luglio 1951, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf.

Corte internazionale di giustizia, parere consultivo, *Effects of awards of compensation made by the United Nations Administrative Tribunal*, 13 luglio 1954.

Assemblea Generale, *Humanitarian assistance*, A/RES/2252(ES-V), 4 luglio 1967.

Corte internazionale di giustizia, parere consultivo, *Application for review of judgement n. 158 of the United Nations Administrative Tribunal*, 12 luglio 1973.

Assemblea Generale, *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*, A/RES/37/120, 16 dicembre 1982.

UNDP, *Human development report – 1990*, maggio 1990, <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990encompletenostats.pdf>.

Segretario generale, *Secretary-General's bulletin – Organization of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East*, ST/SGB/2000/6, 17 febbraio 2000.

Segretario Generale, *Mandating and delivering analysis and recommendations to facilitate the review of mandates*, A/60/733, 30 marzo 2006.

UNRWA, *Consolidated Eligibility and Registration Instructions (CERI)*, 14 ottobre 2009, <https://unrwa.org/sites/default/files/2010011995652.pdf>.

UNRWA, *UNRWA Protection strategic framework*, luglio 2021, https://unrwa.org/sites/default/files/protection_strategic_framework_-_summary.pdf.

UNRWA, *Strategic plan 2023-2028*, gennaio 2023, https://unrwa.org/sites/default/files/content/resources/strategic_plan_2023-2028.pdf.

UNRWA, *The UNRWA Dispute Tribunal – A step-by-step guide to the administration of justice process*, febbraio 2023, https://unrwa.org/sites/default/files/a_step-by-step_guide_to_the_administration_of_justice_process_-english.pdf.

Assemblea generale, *Operations of the United Nations Relief and Works agency for Palestine refugees in the Near East*, A/RES/78/73, 11 dicembre 2023.

UNRWA, *Annual operational report – 2023*, 8 luglio 2024,

https://unrwa.org/sites/default/files/content/resources/aor_2023_-_english_-_final.pdf.

UNRWA, *Education under attack: restoring learning for children in Gaza*, settembre 2024, https://unrwa.org/sites/default/files/photo_essay_education_under_attack.pdf.

SITOGRAFIA

<https://www.emergency.unhcr.org/protection/legal-framework/access-territory-and-non-refoulement>.

<https://www.govextra.gov.il/unrwa/unrwa/>.

https://www.treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en.

<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=iv41Hk>.

<https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and-migration>.

<https://www.unrwa.org/executive-office>.

<https://www.unrwa.org/how-you-can-help/government-partners/funding-trends/donor-charts>.

<https://www.unrwa.org/programme-departments>.

<https://www.unrwa.org/support-departments>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/challenges?program=39>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/education>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/education>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/emergency-response>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/health>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/relief-social-services>.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/social-services-programme?program=40>.

<https://www.unrwa.org/who-we-are/advisory-commission>.

<https://www.unrwa.org/who-we-are/organizational-structure>.

<https://www.unwatch.org/unrwa-ethics-scandal-fact-sheet/>.

<https://www.unwatch.org/updated-list-of-countries-suspending-unwra-funding/>.